

Reporte del taller

Innovaciones en el proceso de investigación en la Amazonía

Este documento reúne los debates y reflexiones de los participantes del taller
“Innovaciones en el proceso de investigación en la Amazonía”

Este es el Reporte del Taller 4 del Proyecto "Poder de las Conexiones: Cosechando Lecciones y Fortaleciendo Coaliciones para la Conservación de la Amazonía".

Mayo 2026

Organizers		Collaborators
UF IFAS UNIVERSITY of FLORIDA		
GORDON AND BETTY MOORE FOUNDATION		

Reporte del Taller “**Innovaciones en el proceso de investigación en la Amazonía**”, celebrado del 8 al 11 de diciembre de 2025 en Puerto Maldonado, Madre de Dios, Perú.

Organización: Programa de Conservación y Desarrollo Tropical de la Universidad de Florida (TCD/UF), en colaboración con la Fundación Bette and Gordon Moore.

Apoyo: Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA).

Cómo citar este documento

Poder de las Conexiones (2026) Innovaciones en el proceso de investigación en la Amazonía: Reporte del taller. Puerto Maldonado, Madre de Dios, Perú.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20418757>

Contribuciones de los autores

Líderes/Expertos temáticos: Leitão Barboza, M., Toledo, M. **Organización del taller:** Luna-Celino, V., Castro, Lucia. **Concepción y diseño del taller:** Dain, J., Leitão Barboza, M., Toledo, M., Montero, P., Kainer, K., Loiselle, B., Luna-Celino, V., Useche, P. **Generación de datos:** Aya-Cuero, C., Briceño-Huerta, F., Carrasco-Rueda, F., Dain, J., De Souza, A., Encalada-Romero, A., Espin, J., Flores-Negrón, C., Flores Turdera, C., García-Blázquez, J., Garrido-Corredor, A.M., Hallett, M., Kainer, K., Larrea-Alcázar, D., Leitão-Barboza, M., Li, F., Loiselle, B., López-Cuervo, J., Luciano, G., Luna-Celino, V., Miranda Beas, A., Montero, P., Selaya-Garvizu, G., Soto-Vargas, C., Tejeda-Gómez, V., Toledo, M., Ungar, P., Useche, P., Valdera-Sandoval, A., Varese-Zimic, M., Villota-Mogollón, J., Vriesendorp, C., Wai Wai, J. X. **Captura de datos y borrador original:** Garrido-Corredor, A.M. **Revisión y edición de borradores:** Leitão Barboza, M., Toledo, M., Espin, J., Kainer, K. **Facilitación del taller:** Dain, J., Montero, P. **Fotografías:** Valdera-Sandoval, A. **Concepción del proyecto y captación de financiamiento:** Kainer, K., Loiselle, B., Dain, J., Useche, P.

1. Pan-Amazonía. 2. Innovación 3. Prácticas innovadoras 4. Proceso de investigación 5. Impacto

Tabla de Contenidos

<i>PRESENTACIÓN</i>	5
<i>PROCESO DE ORGANIZACIÓN DEL TALLER</i>	7
Objetivos y agenda del taller.....	8
<i>DÍA 1: CONOCIÉNDONOS</i>	13
1. Bienvenida al taller	13
2. Presentación de los participantes	13
3. Presentación del proyecto POC	15
<i>DÍA 2: DEFINICIONES COLECTIVAS</i>	16
1. Alineando expectativas	16
1.1. Expectativas expresadas en la reunión virtual previa	16
1.2. Expectativas emergentes en el taller presencial.....	17
2. Explorando las tres íes: Innovación, Impacto e Inclusión	18
2.1. Innovación en la investigación para la conservación de la Amazonía.....	18
2.2. Impacto en la investigación para la conservación en la Amazonía	22
2.3. Inclusión en la investigación para la conservación en la Amazonía.....	25
3. Cosechando perspectivas de las tres íes – A cargo de lideresas temáticas	28
<i>DÍA 3: EXPERIENCIAS COMPARTIDAS</i>	30
1. Reflexiones emergentes sobre la feria de pósteres	32
2. Discusión sobre ética en el proceso de investigación	33
Etapa 1. Formación de grupos y definición de las preguntas de investigación	34
Etapa 3. Recolección de datos	35
Etapa 6. Divulgación de los resultados	37
Etapa 7. Propiedad de los datos	38
<i>DÍA 4: LECCIONES APRENDIDAS Y PRÓXIMOS PASOS COLECTIVOS</i>	40
1. Lecciones aprendidas	40
2. Aprendizaje compartido: qué traemos y qué nos llevamos	44
3. Reflexiones finales a cargo de las lideresas temáticas	45
4. Productos del taller y próximos pasos colectivos	47
<i>ANEXO</i>	50
A. Agenda completa y detallada del taller	50

Lista de siglas y abreviaturas

ACCA	Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica
CARE	Beneficio colectivo, autoridad para Control, Responsabilidad, Ética
DOI	Identificador digital de objeto
ADN	Ácido desoxirribonucleico
eADN	ADN ambiental
EEUU	Estados Unidos de América
FAIR	Encontrable, accesible, interoperable, reutilizable
I's	Innovación, impacto e inclusión
ONG	Organización no gubernamental
NODO	NODO Conservation, Centro de Ecología y Conservación Tropical
POC	Poder de las conexiones
TCD	Programa de Conservación y Desarrollo Tropical
UF	Universidad de Florida
UFOPA	Universidad Federal del Oeste do Pará
WCS	Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre

PRESENTACIÓN

Entre el 8 y el 11 de diciembre de 2025, en Puerto Maldonado, Perú, investigadores de universidades, centros de investigación, organizaciones no gubernamentales, entre otros, asistieron al taller titulado "Innovaciones en el proceso de investigación en la Amazonía". Este documento es un registro de ideas, experiencias y reflexiones sobre lo que significa realizar investigación en conservación en el Amazonas de manera innovadora, inclusiva y con impacto.

El taller se llevó a cabo dentro del marco del proyecto *El Poder de las Conexiones: cosechando lecciones y fortaleciendo coaliciones para la conservación de la Amazonía* (en adelante POC), una iniciativa del Programa de Conservación y Desarrollo Tropical de la Universidad de Florida, en colaboración con la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA), la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, y la Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), y con el apoyo financiero de la Fundación Gordon y Betty Moore.

El proyecto se basa en la premisa de que el Amazonas, uno de los ecosistemas más biodiversos y relevantes del planeta, está profundamente conectado con los sistemas sociales, políticos y económicos globales. Los cambios en las políticas internacionales, las decisiones de inversión o los patrones de consumo en otras partes del mundo afectan directamente a los pueblos y territorios amazónicos. Por ello, la propuesta central del proyecto es promover procesos de aprendizaje colectivo y fortalecer coaliciones y redes de colaboración entre países panamazónicos, conectando el conocimiento académico, ancestral y local.

El proyecto reconoce que la conservación efectiva del Amazonas solo puede lograrse con las personas amazónicas y no a pesar de ellos. Así, el conocimiento, las prácticas y las formas de vida desarrolladas por los pueblos indígenas, las comunidades tradicionales y las organizaciones locales ofrecen soluciones innovadoras y replicables valoradas a los desafíos de sostenibilidad.

El proyecto comenzó en enero de 2025 y finaliza en septiembre de 2026, e incluye una conferencia internacional en Gainesville (EEUU) en febrero de 2026 con la participación de líderes temáticos y representantes de las organizaciones aliadas. Durante este periodo, se celebrarán cinco talleres temáticos en diferentes países del Amazonas:

1. Sociobioeconomías y Finanzas para la Conservación (Brasil, mayo de 2025)
2. Remodelando las instituciones para la próxima generación de líderes conservacionistas en la Amazonía (Bolivia, julio de 2025)
3. Gestión colaborativa centrada en pueblos indígenas y comunidades locales (Brasil, septiembre de 2025)
4. Innovaciones en el proceso de investigación (Perú, diciembre de 2025)
5. Derechos indígenas e instrumentos de Gobernanza (Ecuador, enero de 2025)

Para este cuarto taller, presentaciones temáticas, discusiones grupales y ejercicios participativos invitaron a los participantes a reflexionar sobre cómo las innovaciones en sus prácticas de investigación y esfuerzos de conservación se han moldeado mutuamente. Durante 3 y medio días, los participantes compartieron sus enfoques metodológicos, herramientas tecnológicas y prácticas de co-creación de conocimiento. De manera empática y constructiva, cuestionaron

cómo estas iniciativas fortalecen la colaboración entre comunidades locales, científicos y responsables de la toma de decisiones, mientras que generan impactos sociales, políticos y medioambientales a diferentes escalas. El taller también incluyó espacios para la sistematización del aprendizaje, análisis de casos específicos y planificación de los siguientes pasos.

Este informe presenta los momentos clave, las actividades más relevantes y los temas tratados durante el taller, tal y como fue documentado por el equipo de la Universidad de Florida. La intención es que estas contribuciones sirvan para promover y fortalecer la innovación en la investigación de conservación en la Amazonía, reflexionando sobre su impacto, inclusión y los más altos estándares éticos.

Figura 1. Participantes del taller

PROCESO DE ORGANIZACIÓN DEL TALLER

Este taller, al igual que los otros cuatro talleres temáticos del proyecto POC, fue el resultado de la colaboración entre los líderes temáticos y el equipo de la Universidad de Florida (UF). Los líderes temáticos fueron seleccionados con varios meses de antelación por su amplia experiencia en el Amazonas y en el tema específico del taller. A partir de entonces, a través de reuniones semanales, ellos y el equipo de UF moldearon el evento: primero definiendo conjuntamente los objetivos y luego elaborando la lista de participantes, seleccionados según la relevancia de sus conocimientos y su experiencia y área de acción.

Unos meses antes del taller, también se formó el equipo de facilitación, liderado por dos personas: el facilitador del equipo de UF y un facilitador externo de un país amazónico, este último también identificado por el equipo organizador del taller. Con los objetivos definidos y los participantes confirmados, este equipo diseñó la agenda, que posteriormente fue revisada y validada por todo el grupo organizador.

Durante el taller, la facilitación se llevó a cabo con un enfoque flexible y participativo, asegurando que cada participante pudiera contribuir de manera significativa a las discusiones. Cada día, e incluso a veces durante las sesiones, el equipo organizador se reunía brevemente para reflexionar, evaluar el desarrollo del proceso y, si era necesario, ajustar la agenda a lo largo del proceso.

Finalmente, tras el taller, el equipo organizador trabajó en los resultados, que se compartieron con los participantes para su validación en una reunión virtual. Este fue un proceso iterativo, que se fue refinando y fortalecido con cada taller.

Objetivos y agenda del taller

Este taller tenía como objetivo generar un espacio para el diálogo, la reflexión y el intercambio transfronterizo e interdisciplinar entre investigadores, miembros de organizaciones no gubernamentales, representantes indígenas y consultores, todo centrado en prácticas innovadoras de investigación en apoyo a la conservación amazónica.

Objetivos específicos:

- Crear comunidad entre profesionales que realizan investigaciones sobre la conservación biocultural y de la biodiversidad en la cuenca amazónica.
- Avanzar en el pensamiento sobre la innovación en los procesos de investigación en la Amazonía.
- Promover un intercambio de experiencias en términos de métodos, lecciones aprendidas y experiencias exitosas que puedan replicarse en otros territorios y lugares.
- Reflexionar sobre las dimensiones éticas de la innovación en los procesos de investigación
- Planificar de manera colectiva los próximos pasos para fortalecer la conservación de la diversidad en la Amazonía y las redes de colaboración que sostienen estos esfuerzos.

Tabla 1. Agenda del taller

Día	Tema central	Actividades
Día 1 12/08/2025	Construyendo comunidad	<ul style="list-style-type: none">- Bienvenida (intervenciones UF y ACCA) y presentación del equipo POC.- Presentación de los objetivos, contenidos y metodología del taller.- Presentación de los participantes (quién soy, dónde trabajo) y presentación de su "objeto" clave o importante desde casa.- Cierre e información logística para los días siguientes.
Día 2 12/09/2025	Preparando el terreno: generación de conocimiento para la conservación biocultural	<ul style="list-style-type: none">- Comprender el contexto y establecer bases comunes: Se pidió a los participantes que respondieran a la siguiente pregunta:<ol style="list-style-type: none">1. En el contexto de la investigación sobre la conservación del Amazonas, ¿qué significa para usted la innovación?2. En tu experiencia, ¿qué hace que la investigación en el Amazonas sea impactante?3. En tu experiencia, ¿qué hace que la investigación en el Amazonas sea inclusiva?

		Estas preguntas se resolvieron de forma individual, en pequeños grupos y en plenaria.
Día 3 12/10/2025	Mejores prácticas en acción: métodos, herramientas y consideraciones éticas	<ul style="list-style-type: none"> - Compartiendo experiencias y enfoques innovadores: Para una feria de carteles, los participantes elaboraron carteles individuales sobre su propia investigación. Los carteles se colocaron en las paredes y los participantes se dividieron en dos grupos para visitar cada cartel y tener tiempo para sesiones de preguntas y respuestas. - Debate sobre consideraciones éticas: en pequeños grupos, se invitó a los participantes a reflexionar sobre dilemas éticos que han tenido que enfrentar en su proceso de investigación y cómo han navegado estos dilemas.
Día 4 12/11/2025	Juntando todo, Alianzas y el Camino por Adelante	<ul style="list-style-type: none"> - Definiendo lecciones aprendidas, productos potenciales y próximos pasos colectivos: se pidió a los participantes que respondieran las siguientes preguntas en papel: <ol style="list-style-type: none"> 1. ¿Qué idea o práctica debo sacar del taller? 2. ¿Qué idea o práctica llevé al taller? Las respuestas se compartieron en plenaria. - Después, se abrió un espacio para que los participantes decidieran en plenaria sobre las siguientes acciones o iniciativas que quisieran llevar a cabo en grupo. La pregunta guía era: ¿Qué te gustaría hacer con este grupo? - Evaluación del taller y despedida

Participantes del taller y sus orígenes

El taller contó con 24 participantes más el equipo organizador. La selección de participantes fue cuidadosamente seleccionada para ofrecer una representación diversa de experiencias disciplinarias y geográficas innovadoras y de investigadores que trabajan para la conservación biocultural en el Amazonas. Como se observa en la Figura 2, los asistentes a la reunión provenían de organizaciones no gubernamentales (ONG), universidades, institutos de investigación, estaciones biológicas, colectivos independientes y firmas de consultoría. Tres también eran representantes de grupos indígenas de Brasil y Guyana.

Además de la diversidad institucional, los lugares donde los participantes desarrollaron su investigación abarcaron una amplia gama geográfica en la región amazónica, representando 6 países (Figura 3). Esta diversidad permitió identificar patrones regionales, pero también destacar los avances y desafíos asociados con las políticas y acciones de conservación en las diferentes localidades.

Figura 2. Distribución de los participantes por tipo de afiliación institucional

Figura 3. Distribución de los participantes según el país en donde realiza sus investigaciones

A continuación, se encuentra una lista completa de los asistentes del taller, sus correos, países en donde trabajan y afiliación institucional.

Tabla 2. Lista completa de los participantes del taller

Nombre	Organización	Correo electrónico	País de acción
Ana Maria Garrido	Universidad de Florida	a.garrido@ufl.edu	Colombia
Ana Cristina Miranda Beas	Pontificia Universidad Católica del Perú	c.mirandab@pucp.pe	Perú
Anamélia de Souza Jesús	Instituto de Desarrollo Sostenible de Mamirauá	anaa.sj@gmail.com	Brasil
Andrea Encalada Romero	Global Research and Solutions Center, Universidad San Francisco de Quito	aencalada@usfq.edu.ec	Ecuador
Angie Valdera Sandoval	ACCA	avaldera@conservacionamazonica.org	Perú
Bette Loiselle	Universidad de Florida	bloiselle@latam.ufl.edu	EE. UU.
Carlos Aya Cuero	Fundación ONG Kurupita	ekatenkes24@gmail.com	Colombia
Carolina Soto Vargas	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt	csoto@humboldt.org.co	Colombia
Cecilia Flores Turdera	WCS	cflorest@wcs.org	Bolivia
Cesar Flores Negron	Alianza de Vida Silvestre del Zoológico de San Diego	c.flores@sandiegozooperu.org	Perú
Corine Vriesendorp	Asociación para la Conservación de la Cuenca del Amazonas - ACCA	cvriesendorp@conservacionamazonica.org	Perú
Daniel Larrea Alcázar	Conservación del Amazonas-ACEAA	dlarrea@conservacionamazonica.org.bo	Bolivia
Farah Carrasco Rueda	Museo Field de Chicago	fcarrasco@fieldmuseum.org	Perú/EE. UU.
Fernando Li	Unidad de Investigación de Vida Silvestre Rupununi	rli.fernandoli@gmail.com	Guyana
Fiorella Briceño Huerta	Universidad Internacional de Florida	fiorelabh@gmail.com	Perú
Galia Selaya Garvizu	Ecosconsult	galiaselaya@gmail.com	Bolivia/Brasil

Gersem dos Santos Luciano	Universidade de Brasília	gmapolero@gmail.com	Brasil
Jaime Xamen Wai Wai	Universidade Federal de Minas Gerais	jaimewaiwai@hotmail.com	Brasil
Javier García Blásquez López	Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas	javier@garciablasquez.com	Perú
Johana Villota Mogollón	Asociación Unicomfacauca y Salvemos Selva	jvillotam@unal.edu.co	Colombia
Johanna Espin	Universidad de Florida	johannaespinm@gmail.com	Ecuador
Jon Dain	Universidad de Florida	jdain@latam.ufl.edu	EE. UU.
Juliana López Cuervo	Colectivo Popuña	julopezcu@gmail.com	Colombia
Karen Kainer	Universidad de Florida	kkainer@ufl.edu	EE. UU.
Mariana Varese Zimic	WCS y Alianza de Aguas del Amazonas	mvarese@wcs.org	Perú
Marisol Toledo	Universidad Autónoma Gabriel René Moreno	marisoltoledo@uagrm.edu.bo	Bolivia
Matthew Hallett	UF y Zoológico y Jardín Botánico de Jacksonville, Florida	mhallett2320@ufl.edu	EE. UU.
Myrian Sá Leitão Barboza	Ministerio de Medio Ambiente de Brasil	myrian.barboza@ufopa.edu.br	Brasil
Pamela Montero	Legado	pamelamoneroa@gmail.com	Perú/EE. UU.
Paula Ungar	Tropenbos, Colombia	direccion@tropenboscol.org	Colombia
Pilar Useche	Universidad de Florida	useche@ufl.edu	Colombia/EE. UU.
Vanessa Luna	Universidad de Florida	lunacelino.dv@ufl.edu	Perú/EE. UU.
Vania Tejeda Gomez	Conservación de la Institución Smithsonian y NODO	vania@nodoconservation.org	Perú

DÍA 1: CONOCIÉNDONOS

1. Bienvenida al taller

La apertura del taller se realizó durante la noche del 8 de diciembre en el Hotel Cabaña Quinta, en Puerto Maldonado. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Corine Vriesendorp, directora de ciencia de ACCA. En sus palabras iniciales, además de agradecer a los participantes, co-organizadores y financiadores, Corine hizo un llamado a tomar conciencia del lugar en donde estamos: Puerto Maldonado. “Este lugar, caracterizado por su alta biodiversidad, también ha sufrido cambios recientes y acelerados a causa de la minería ilegal de oro. Por lo tanto, tener conciencia del lugar donde se lleva a cabo el taller nos ayuda a pensar no solo en la riqueza de esta región, sino también en los retos y dinámicas complejas que acá convergen”.

Después, la profesora Karen Kainer de la Universidad de Florida presentó al equipo organizador empezando por los otros co-líderes del proyecto: Jonathan Dain, Pilar Useche y Bette Loisselle; las investigadoras postdoctorales: Vanesa Luna y Johanna Espín; la co-facilitadora: Pamela Montero; la estudiante de doctorado: Ana María Garrido; y las lideresas temáticas: Marisol Toledo y Myrian Sá Leitão Barboza. Estas últimas hicieron una breve intervención para contextualizar los contenidos a tratar durante los siguientes días.

Las intervenciones iniciales de las lideresas temáticas plantearon la innovación como un proceso amplio de producción de conocimiento que no se limita a la implementación de tecnologías modernas, sino que incluye y reconoce los saberes ancestrales. Se destacó que la Amazonía es el resultado histórico de un diálogo continuo entre distintos sistemas de conocimiento, donde las prácticas tradicionales de manejo del paisaje son, en sí mismas, expresiones tecnológicas. Desde esta perspectiva, herramientas como drones o GPS solo adquieren sentido cuando se articulan con las formas locales de conocer y cuidar el territorio. Asimismo, se subrayó que la investigación y la innovación en la investigación son condiciones fundamentales para la conservación, en tanto permiten conocer, reconectar y fortalecer redes de colaboración entre personas y comunidades.

2. Presentación de los participantes

Posteriormente, se desarrolló una ronda de presentación de todos los asistentes al taller. La ronda de presentaciones se desarrolló como una dinámica colectiva orientada a situar a las personas, sus trayectorias y sus vínculos con la Amazonía desde lo material y lo territorial. Cada participante compartió su nombre e institución, presentó un objeto significativo (el cual se les había pedido con anticipación que llevaran de sus casas) y ubicó su nombre en un mapa en el lugar de la Amazonía que consideraba que mejor los representaba, construyendo así una cartografía colectiva.

Los objetos compartidos dieron cuenta de una amplia diversidad de prácticas y formas de relacionarse con la investigación y la conservación: herramientas de campo (cintas diamétricas, linternas, binoculares), cuadernos y libretas como espacios de reflexión y mediación con las comunidades, materiales de divulgación y publicaciones, semillas, piezas artesanales, alimentos y objetos cotidianos del trabajo en territorio. Más allá de su función práctica, estos objetos sirvieron como las primeras evidencias de las emociones, compromisos éticos, largas trayectorias de trabajo

y preguntas abiertas de los participantes sobre cómo ellos buscan, producen, comparten y divulgan el conocimiento.

Figura 4. Apresentação de objetos significativos de los participantes

Por otro lado, el ejercicio con el mapa reveló una Amazonía múltiple, atravesada por ríos, fronteras, territorios indígenas, áreas protegidas y paisajes transformados. Así, la diversidad de puntos marcados evidenció tanto la amplitud geográfica del grupo como la profundidad y diversidad de las relaciones construidas con distintos territorios amazónicos.

Figura 5. Mapa construido de manera colectiva que resalta áreas de investigación o lugares significativos para los participantes

En el cierre de la dinámica, los facilitadores reflexionaron acerca de que, tanto el mapa como los objetos, son una expresión del “poder de las conexiones” entre personas, lugares, saberes, emociones y prácticas. Este momento inicial permitió reconocer la diversidad del grupo y sentó las bases del taller, planteando el desafío compartido de generar ideas innovadoras, fortalecer nuevas conexiones y llevar aprendizajes concretos y aplicables a los contextos de origen de cada participante.

3. Presentación del proyecto POC

Para terminar el día, la profesora Karen Kainer situó el desarrollo de este taller en el marco del proyecto *El poder de las conexiones*. Este proyecto comprende una serie de cinco talleres realizados en distintos países amazónicos; este es el cuarto encuentro. Este taller ha sido concebido como un espacio para reflexionar sobre cómo se está realizando la investigación para la conservación en diferentes contextos de la región y sobre las formas en que estos procesos han evolucionado con el tiempo.

Figura 6. Presentación del proyecto *El poder de las conexiones*, por parte de la profesora Karen Kainer

Durante la presentación, se enfatizó que el proyecto parte del reconocimiento de la diversidad como una fortaleza central: de territorios, disciplinas, trayectorias y sistemas de conocimiento. La articulación entre las miradas biológicas y sociales se presentó como un elemento transversal del proyecto. Asimismo, se destacó la importancia de nutrir el encuentro con las experiencias cosechadas a partir de procesos previos de formación e investigación de los participantes. Finalmente, se subrayó que la participación de cada persona en el taller fue pensada cuidadosamente, teniendo en cuenta trayectorias y experiencias específicas, consideradas estratégicas para enriquecer el diálogo.

DÍA 2: DEFINICIONES COLECTIVAS

1. Alineando expectativas

Las expectativas del taller se construyeron a partir de dos momentos complementarios: una reunión virtual previa, realizada el 2 de diciembre, y las reflexiones que surgieron durante el primer día del encuentro presencial. Si bien no todas las personas pudieron participar en la sesión virtual, este espacio permitió identificar preocupaciones, intereses y aspiraciones compartidas que luego fueron retomadas en el taller.

1.1. Expectativas expresadas en la reunión virtual previa

En la reunión virtual, se invitó a los participantes a reflexionar sobre la siguiente pregunta: ¿Qué debe pasar en el taller en Puerto Maldonado para que sea exitoso? En las respuestas de los participantes, el éxito del taller fue asociado, en primer lugar, con la percepción de que el tiempo y los recursos invertidos valieran la pena. Se manifestó un interés claro por reactivar y fortalecer las redes existentes, así como por generar nuevas conexiones entre personas y organizaciones que trabajan en distintos puntos de la Amazonía, algunas de ellas desde contextos geográficamente aislados. El taller fue visto como una oportunidad para reconectarse con el trabajo de campo, especialmente para quienes se desempeñan en ámbitos universitarios o institucionales con menor presencia territorial.

Otro eje central fue la colaboración con comunidades locales y el aprendizaje sobre metodologías participativas. Surgieron preguntas sobre el uso de tecnologías en la investigación y la conservación, en particular sobre la propiedad de la información, el monitoreo participativo y los derechos sobre los datos generados. Asimismo, se expresó la expectativa de que el espacio permitiera compartir experiencias concretas de innovación en la investigación, incluyendo tanto prácticas que han funcionado como aquellas que no han dado los resultados esperados. Finalmente, se destacó la importancia de que el taller no quedara como una experiencia aislada, sino que contribuyera a la construcción de una hoja de ruta colectiva que fortaleciera el capital social y orientará acciones futuras.

Figura 7. Nube de palabras con las expectativas recogidas durante el encuentro virtual

1.2. Expectativas emergentes en el taller presencial

Durante el encuentro presencial, las expectativas se retomaron y, el segundo día, se ampliaron a partir de un ejercicio de conversación en parejas, diseñado para facilitar el conocimiento mutuo y profundizar en los intereses individuales y colectivos. En estas conversaciones surgió con fuerza el interés por conocer experiencias desarrolladas en otros territorios amazónicos, así como por aprender de personas con trayectorias diversas, incluyendo saberes no académicos y experiencias indígenas.

Se evidenció una expectativa particular por explorar el uso de tecnologías aplicadas al monitoreo de fauna y ecosistemas, así como por reflexionar sobre su articulación con conocimientos tradicionales. Al mismo tiempo, aparecieron preocupaciones estructurales compartidas, como el acceso al financiamiento para sostener procesos de conservación, el impacto real de mecanismos como los pagos por servicios ambientales, y los desafíos que enfrentan las economías locales frente a actividades extractivas ilegales.

Otras expectativas apuntaron a la necesidad de fortalecer la bioeconomía local, promover la interculturalidad como un intercambio de saberes y experiencias, y avanzar en la transformación de datos e investigaciones en insumos útiles para la toma de decisiones y la incidencia en políticas públicas. En este sentido, se subrayó la importancia de pensar de manera innovadora las estrategias de incidencia, así como de ampliar los marcos de pensamiento incorporando perspectivas indígenas y otras formas de conocimiento.

Así, el taller fue entendido como un espacio que no solo debía generar reflexión, sino también convocar al compromiso colectivo y al coraje de abordar los desafíos complejos que atraviesan la conservación amazónica.

Figura 8. Dinámica para compartir las expectativas de los participantes sobre el taller

2. Explorando las tres íes: Innovación, Impacto e Inclusión

Para orientar el trabajo de la jornada, se presentaron tres preguntas clave que estructuraron la mayor parte de las discusiones del día:

- a) *En el contexto de la investigación de la conservación de la Amazonía ¿Qué significa para ti innovación?*
- b) *En tu experiencia, ¿Qué hace que la investigación en la Amazonía tenga impacto?*
- c) *En tu experiencia, ¿qué hace que la investigación en la Amazonía sea inclusiva?*

Cada pregunta se trabajó en dos momentos: primero, a través de una reflexión individual que le permitió a cada participante partir de su propia trayectoria, prácticas y aprendizajes; y luego, en grupos pequeños, conformados de manera aleatoria, donde estas reflexiones fueron compartidas, contrastadas y enriquecidas. Al cierre de cada bloque, los grupos presentaron en plenaria los principales puntos de la discusión, lo que facilitó la construcción de una mirada colectiva.

2.1. Innovación en la investigación para la conservación de la Amazonía

A continuación, se presentan los principales aportes de cada grupo, presentados en plenaria, a la primera pregunta orientadora: *¿qué significa la innovación en la investigación para la conservación de la Amazonía?*

El primer grupo en presentar mencionó que la diversidad de perspectivas de las personas que participaron de la discusión evidenció que la innovación no es un concepto neutro ni homogéneo, sino que está atravesado por los sesgos y trayectorias de quienes investigan. A partir de esta diversidad de experiencias, definieron la innovación como un camino hacia la acción que busca generar cambios de manera adaptativa e integral, reconociendo los problemas concretos que afectan a la conservación en la Amazonía. Se subrayó que innovar implica salir del “gabinete” y de los anaqueles, para llevar la investigación al campo y ajustarla a los contextos territoriales específicos.

Para el siguiente grupo, la discusión partió de la idea de que la innovación ya no es una opción, sino una necesidad urgente si se quiere incidir en el rumbo actual de las crisis socioambientales. Desde esta premisa, el grupo reflexionó sobre la dificultad y al mismo tiempo la urgencia de integrar otros sistemas de conocimiento en procesos de investigación tradicionalmente fundamentados en el método científico. Para este grupo, la innovación fue conceptualizada de manera colectiva, como un replanteamiento de todo el proceso investigación: desde la formulación de las preguntas, pasando por los métodos y herramientas, hasta las estrategias de divulgación. También se destacó la importancia de innovar tanto en el uso de tecnologías para estudiar los cambios ecológicos como en las formas de comunicar los resultados, de modo que estos sean comprensibles y útiles para las personas y comunidades con las que se trabaja.

El tercer grupo en presentar, centró su discusión en la colaboración y en la dimensión ontológica de la innovación. Se planteó que innovar implica repensar el sentido mismo de la investigación y la forma en que se concibe la Amazonía, no como un objeto de estudio, sino como un sistema vivo. Desde esta mirada, las comunidades locales deben ser reconocidas como sujetos de investigación, con relaciones más simétricas y horizontales. Esto parte del momento en que se definen las

preguntas de investigación. Se subrayó la importancia de centrar el foco en los procesos de investigación, para que estos conduzcan a la generación de aprendizajes clave para la apropiación del conocimiento. Asimismo, se discutió la necesidad de transformar la formación académica, aún muy cerrada y centrada en lógicas de publicación, y se propuso la idea de “des-innovar”: reconocer que la ciencia es solo una de muchas formas de conocer, y que innovar puede significar salir del marco científico, compartir conocimiento de formas no escritas y establecer diálogos entre distintas maneras de existir y entender el mundo. Si bien este grupo reconoce la relevancia del conocimiento indígena en el diálogo de saberes, resalta la importancia de incluir otros sistemas de conocimiento que van más allá de lo indígena, como los aprendizajes, experiencias y conocimientos de poblaciones campesinas, colonas y urbanas, en las reflexiones sobre innovación, ya que también hacen parte importante de la composición demográfica de la Amazonía.

Figura 9. Grupo de trabajo sobre innovación

Para el cuarto grupo, la innovación fue entendida como una actitud y una práctica sostenida de curiosidad orientada a resolver problemas o alcanzar resultados concretos. Se destacó la importancia de cuestionar constantemente qué preguntas se hacen, para quién, con quién y con qué propósito. De esta reflexión surgió la noción de pertinencia: innovar implica reconocer las cosmologías y realidades locales y pensar fuera de los marcos científicos habituales. Se resaltó que, en algunos casos, la innovación puede consistir en volver a prácticas ancestrales o tradicionales, especialmente cuando las soluciones tecnológicas externas no se ajustan a los contextos locales. También se señaló la importancia de cuidar los flujos de conocimiento, priorizando la escucha y el aprendizaje desde las comunidades, más que la transmisión unidireccional de saberes.

El siguiente grupo abordó la innovación desde la diversidad de saberes y la comprensión del territorio como un sistema multidimensional. Se enfatizó en la interdisciplinariedad y la necesidad de entender cómo las tecnologías se insertan y transforman los territorios. Se cuestionaron las

lógicas lineales de pensamiento, proponiendo en su lugar visiones más dinámicas y relacionales del cambio. La discusión resaltó la importancia de articular, más que de unir forzosamente, distintos sistemas de conocimiento, reduciendo las asimetrías epistemológicas. También se abordaron dimensiones éticas de la innovación, como la protección del conocimiento y el uso responsable de los datos. Finalmente, se destacó que muchas prácticas innovadoras surgen de la precariedad y la desigualdad que se vive en muchos de los países con territorio amazónico, y que recuperar conocimientos del pasado puede ser clave para enfrentar desafíos actuales y futuros asociados a las crisis socioambientales.

Para el sexto grupo en presentar, la conversación se organizó en torno a cómo y por qué se innova. Se planteó que toda innovación debe construirse sobre el conocimiento existente, reconociendo los aportes del pasado. La innovación fue descrita como un proceso incierto, que implica ensayo y error, sensibilidad y paciencia. Se señaló que innovar no siempre significa crear nuevas tecnologías, sino también recuperar, comprender y profundizar conocimientos que se están perdiendo. Se discutió de manera crítica el rol de la tecnología moderna, señalando que muchos de estos avances tecnológicos de los que se depende para realizar investigaciones también contribuyen a la degradación de la Amazonía. Identificar vacíos de información, profundizar el conocimiento sobre las interacciones ecológicas y sociales, y mejorar las formas de divulgación para distintos públicos fueron identificados como caminos clave de innovación. Este grupo también retomó la idea de la Amazonía como un organismo vivo y la necesidad de “descomponer” su complejidad para poder comprenderla y actuar.

Figura 10. Grupo de trabajo intercambiando ideas sobre la innovación

El último grupo en presentar definió la innovación como la generación de nuevas ideas, métodos y enfoques que permitan adaptarse a condiciones cambiantes. Se destacó la necesidad de conectar conocimientos indígenas y científicos para enfrentar estos cambios de manera conjunta. Para ellos también, la innovación fue entendida como un proceso continuo de ensayo y error, orientado a mejorar la vida de las personas y la conservación de las especies. Asimismo, se subrayó que, en muchos casos, más que innovar, se trata de revalorar e integrar conocimientos locales que ya forman parte de las prácticas cotidianas de investigación y manejo del territorio.

Al finalizar la plenaria, algunas personas reflexionaron sobre lo aprendido al escuchar a los compañeros de otros grupos. Estas profundizaron y tensionaron las discusiones previas, ampliando el debate sobre innovación más allá de lo metodológico o tecnológico. Se subrayó la necesidad de crear puentes entre disciplinas con marcos epistemológicos distintos, así como de cuestionar el rol de la tecnología en la definición de agendas de investigación y en la producción de conocimiento. Asimismo, se plantearon preocupaciones éticas y políticas relacionadas con los usos de la información, los riesgos de innovar sin un análisis contextual profundo y la necesidad de desmitificar ciertos saberes sin deslegitimarlos, reconociendo los cambios ecológicos en curso.

Finalmente, se puso en el centro la pregunta por los tiempos de la innovación, invitando a reflexionar sobre quién innova, para quién y bajo qué horizontes temporales, especialmente en el contexto de la conservación de la Amazonía. En la tabla que se encuentra a continuación se presenta una síntesis de las principales reflexiones planteadas por los grupos de trabajo.

Tabla 3. Reflexiones conjuntas sobre la innovación en los procesos de investigación

Tema clave	Descripción
Innovación como proceso situado, temporal y adaptativo	La innovación se entiende como un proceso profundamente anclado en el territorio y en sus dinámicas ecológicas y sociales, sensible a los ritmos de la naturaleza y de las personas. Implica reconocer horizontes temporales largos propios de la conservación, en tensión con lógicas de aceleración que caracterizan muchas las innovaciones contemporáneas y el horizonte temporal de la financiación de los proyectos.
Replanteamiento integral del proceso de investigación	Innovar supone revisar críticamente todo el proceso de investigación: desde los marcos epistemológicos que orientan las preguntas, hasta los métodos, herramientas, análisis y formas de divulgación. Esto incluye cuestionar la innovación “por la innovación” y evaluar sus posibles efectos sociales, políticos y ambientales.
Articulación de múltiples disciplinas y sistemas de conocimiento	La innovación requiere crear conexiones entre ciencias biológicas, sociales y económicas, reconociendo sus distintos marcos filosóficos y metodológicos. Asimismo, implica articular conocimientos científicos con saberes indígenas, campesinos, locales y urbanos, reduciendo asimetrías epistemológicas y promoviendo relaciones más horizontales.
Rol ambivalente de la tecnología	Las tecnologías pueden abrir nuevas agendas de investigación y visibilizar problemáticas antes marginales, pero también pueden generar riesgos si no se consideran los contextos de uso, los

	actores involucrados y las implicaciones éticas y políticas. Innovar implica reflexionar críticamente sobre para qué, cómo y para quién se usan las tecnologías.
Ética, poder e incidencia política del conocimiento	La innovación está atravesada por relaciones de poder: quién define las agendas, quién controla los datos, quién se beneficia de la información generada y cómo esta incide en la toma de decisiones. Se subraya la necesidad de pensar la investigación como un proceso con implicaciones políticas y de asumir responsabilidades más allá del ámbito académico.
Amazonía como sistema vivo, relacional y diverso	La Amazonía es concebida como un sistema vivo y multidimensional, cuya comprensión requiere enfoques relacionales, no lineales y abiertos a la incertidumbre. Innovar puede significar recuperar conocimientos del pasado, aprender de la experiencia y aceptar el ensayo y error como parte constitutiva de los procesos de conocimiento.

2.2. Impacto en la investigación para la conservación en la Amazonía

A continuación, se presentan los principales aportes de cada grupo, presentados en plenaria, a la segunda pregunta orientadora: *¿qué hace que la investigación en la Amazonía tenga impacto?*

Para el primer grupo que presentó en la plenaria, la discusión giró en torno a la idea de que toda investigación genera impacto, independientemente de su escala o visibilidad, y que este impacto debe entenderse como un proceso gradual y acumulativo. Se señaló que el impacto aumenta en la medida en que se mantiene una presencia sostenida en el territorio. Desde esta perspectiva, se destacó la importancia de definir metas claras, realizar un mapeo de actores que permita identificar intereses y expectativas, y formular preguntas de investigación que resulten relevantes para las personas involucradas. Asimismo, se subrayó la necesidad de diversificar los productos de divulgación, reconociendo la centralidad de la oralidad, y de construir rutas que conecten la investigación con la incidencia en políticas ambientales. El impacto fue entendido también como algo que se manifiesta de manera diferenciada según el foco del trabajo, ya sea en especies, ecosistemas o problemáticas específicas del territorio.

La discusión del siguiente grupo, llevó a que los participantes hicieran una lista de criterios en donde definen que una investigación tiene impacto si:

1. Genera beneficios concretos para las comunidades, considerando diferencias de género, edad y la diversidad de actores sociales
2. Se hace un proceso de co-creación de la investigación teniendo en cuenta la interseccionalidad.
3. Valora y legitima el conocimiento tradicional a través de intercambios de saberes más horizontales.
4. Hay un uso apropiado y común de la tecnología.
5. Es sostenible en términos de financiación.

La presentación del siguiente grupo reiteró que la investigación siempre tiene impacto ya sea positivo, negativo, individual o colectivo. Desde esta mirada, se subrayó la importancia de

mantener una apertura a los intereses locales, lo que permite una distribución más equitativa de los beneficios de la investigación. El involucramiento de pueblos indígenas en los procesos investigativos fue identificado como un factor clave para fortalecer la autonomía local y mejorar la toma de decisiones, así como para producir resultados científicos más pertinentes y contextualizados.

Figura 11. Grupo de trabajo intercambiando ideas sobre impactos en el proceso de investigación

Desde una reflexión inicialmente anclada en el ámbito académico, el cuarto grupo problematizó la idea de que el impacto se mida únicamente a través de la publicación científica. La conversación derivó hacia una comprensión del impacto como algo que se construye a lo largo de todo el proceso de investigación, desde las etapas tempranas de formulación y análisis del contexto hasta la implementación y seguimiento. Se destacó que el involucramiento temprano de diferentes actores que colaboran o se pueden ver impactados por dichas investigaciones contribuye a construir redes de confianza que fortalecen el proceso. En este espacio también se distinguieron distintos tipos de impacto, incluyendo no solo aquellos que pueden medirse de manera racional o técnica, sino también el impacto emocional, entendido como un resultado tangible que, aunque pocas veces se visibiliza en indicadores formales, puede ser determinante para la conservación. Se planteó además la necesidad de profundizar en qué significa co-construir conocimiento, y de reconocer el rol de las emociones como un componente relevante en los procesos de incidencia.

El quinto grupo puso el acento en reflexionar alrededor de la pregunta de ¿para quién se hace la investigación? Se destacó que los actores locales donde se desarrollan las actividades deben participar a lo largo de todo el proceso y que el impacto no se limita a la producción de resultados académicos, sino a la capacidad de lograr que los beneficios lleguen a los niveles más locales. Se subrayó la importancia de visibilizar conocimientos distintos al científico y de reconocer que

existen territorios donde la investigación científica ha estado históricamente ausente, lo que también constituye una forma de impacto. Asimismo, se mencionó que trabajar con especies o recursos relevantes para las comunidades suele facilitar la apropiación de los resultados, especialmente cuando estos se divulgan en lenguas locales.

Finalmente, el último grupo en presentar, centró su discusión en la co-creación y co-producción del conocimiento a partir de múltiples experiencias e interpretaciones sobre el mundo, insistiendo en la necesidad de que estas contribuciones sean reconocidas. El impacto fue entendido también en términos de mejoras en la calidad de vida, como la generación de ingresos asociados a la conservación o cambios hacia modos de vida más sostenibles. Se señaló que la investigación puede generar visibilidad y atención sobre los territorios y que herramientas como las tecnologías de monitoreo despiertan interés y emociones entre quienes habitan estos espacios, fortaleciendo su vínculo con los procesos de investigación y conservación.

En la tabla 4 se presentan de manera sucinta las principales reflexiones de los grupos de trabajo.

Tabla 4. Reflexiones conjuntas sobre el impacto en la investigación

Eje temático	Descripción
Impacto como proceso situado y de largo plazo	El impacto fue entendido como un proceso gradual, acumulativo y estrechamente ligado a la permanencia en el territorio. Se construye a lo claramente del tiempo y puede manifestarse en distintas escalas, desde cambios puntuales hasta transformaciones más amplias en ecosistemas y dinámicas sociales.
Pertinencia territorial y definición de objetivos	La investigación genera impacto cuando parte de metas claras y preguntas relevantes para los contextos locales. Esto implica mapear actores, reconocer intereses y expectativas, y adaptar el diseño de la investigación a las realidades sociales, ecológicas y políticas de cada territorio.
Co-creación, participación y gobernanza	El impacto se fortalece cuando la investigación se desarrolla de manera participativa, incorporando a comunidades locales e indígenas como actores centrales en la producción del conocimiento. Estos procesos favorecen la autonomía, la apropiación de resultados y la construcción de acuerdos de gobernanza más justos y efectivos.
Dimensiones múltiples del impacto	Se reconoció que el impacto no se limita a resultados técnicos o académicos, sino que incluye dimensiones sociales, emocionales, culturales y relacionales. Estas dimensiones, aunque difíciles de medir, influyen de manera decisiva en los procesos de conservación y en la incidencia.
Comunicación, apropiación y sostenibilidad	La diversificación de productos de divulgación, el uso responsable de tecnologías y la valorización de saberes no científicos facilitan la apropiación del conocimiento. El impacto también depende de la capacidad de sostener los procesos en el tiempo, tanto a través de financiamiento como de beneficios concretos para las comunidades.

2.3. Inclusión en la investigación para la conservación en la Amazonía

Luego de una recapitulación general de los ejercicios realizados durante la mañana, se dio inicio a la tercera y última pregunta del día, centrada en la inclusividad en la investigación. Se señaló que este tema ya había aparecido de manera transversal en las discusiones previas, y que en este espacio se abordaría de forma directa. A diferencia de las preguntas anteriores, esta reflexión no se trabajó de manera individual, sino exclusivamente a través de discusiones en grupos pequeños, que posteriormente compartieron sus principales ideas en plenaria.

El primer grupo en presentar centró su reflexión en la importancia de la diversidad y la accesibilidad como pilares de una investigación inclusiva. Se destacó la necesidad de divulgar los resultados en idiomas diferentes al inglés y en distintos formatos, evitando así, que el conocimiento quede restringido a lenguajes técnicos o académicos. Asimismo, se subrayó la relevancia de conformar equipos de trabajo diversos, que incluyan mujeres, jóvenes, personas adultas y distintos sectores sociales, y de pensar los beneficios de la investigación desde una lógica colectiva. La inclusividad fue asociada a procesos menos jerárquicos y más horizontales, con una comunicación abierta al diálogo, que involucre escuelas, instituciones públicas y otros actores locales. En este marco, también se discutió la relación de la inclusión con la distribución equitativa de los beneficios derivados de los proyectos.

El siguiente grupo problematizó directamente el uso del término “inclusión”, señalando que este puede reproducir relaciones de poder al asumir que alguien decide quién es incluido y en qué momento. En lugar de ello, se enfatizó la importancia del diálogo, la horizontalidad, la escucha activa y la co-creación de los procesos de investigación. Se compartieron experiencias que resaltaron la necesidad de contar con el consentimiento explícito de las personas participantes y de reconocerlas como parte central del proceso investigativo, incluyendo su presencia en los productos finales. Asimismo, se destacó la importancia de devolver la información generada a quienes hicieron aportes a lo largo del proceso investigativo, para que esta información pueda ser validada y apropiada por las comunidades.

El tercer grupo abordó la inclusividad desde la noción de equidad, señalando que hablar de inclusión implica reconocer desigualdades preexistentes. Se insistió en que los procesos de co-creación deben ir acompañados de estrategias de divulgación adecuadas a los contextos locales, privilegiando formatos visuales, gráficos y de acceso abierto, que no generen nuevas barreras. La inclusividad también fue asociada a beneficios tangibles e intangibles para las comunidades, como procesos de capacitación y fortalecimiento de capacidades locales. En este espacio se subrayó la importancia de reconocer el tiempo y el trabajo de las personas que participan directamente en la investigación, así como la necesidad de transparencia en las condiciones de colaboración, incluyendo tiempos, responsabilidades y compensaciones. También se mencionaron marcos normativos y salvaguardas orientados a proteger los conocimientos tradicionales y evitar su apropiación o mercantilización.

Figura 12. Grupo de trabajo intercambiando ideas sobre la inclusión en el proceso de investigación

La discusión del cuarto grupo giró en torno a las condiciones habilitantes para la inclusión. Se señaló que la inclusión no puede darse sin espacios seguros, transparencia y una comunicación clara desde el inicio del proceso. Se identificaron múltiples barreras para lograr la inclusión, como el idioma (entendido tanto en términos lingüísticos como técnicos), la falta de espacios para hacer preguntas y la tendencia a asumir la homogeneidad en contextos que, en realidad, son profundamente diversos. Se planteó la necesidad de ir más allá de las listas de chequeo o de las cuotas formales, promoviendo una participación efectiva y contextualizada, que esté presente en todos los momentos en los que se lleva a cabo la investigación. En este sentido, se discutió el rol de protocolos de género y de investigación biocultural, los cuales deben ir un paso más allá desde los requerimientos del gobierno. En este grupo también se mencionaron los recientes cambios que se están dando en los esquemas de financiación, en donde los donantes están dirigiendo los recursos directamente a las comunidades locales. En ese sentido, prevén un cambio en las relaciones entre estas comunidades y los investigadores y ONGs, ya que en un futuro próximo serán las propias comunidades las que deciden qué investigaciones son relevantes, invirtiendo las lógicas tradicionales de inclusión.

El quinto grupo enfatizó en que la inclusividad requiere tiempo, recursos y disposición para aprender, y que no puede imponerse de manera acelerada o instrumental. Se destacó la coexistencia de múltiples formas de conocimiento y la necesidad de reconocerlas sin jerarquizarlas. Asimismo, se abordó la interseccionalidad como un proceso de largo plazo, que no puede reducirse a cuotas ni a intervenciones invasivas, especialmente en contextos con estructuras sociales complejas. Se discutieron críticamente prácticas paternalistas y esquemas de compensación, que ya se encuentran instalados en la región con la presencia, por ejemplo, de empresas petroleras, las cuales pueden distorsionar las relaciones entre actores. Este grupo enfatizó en la importancia de la gobernanza de los datos y de garantizar que la información generada sea devuelta, comprendida y accesible para

las comunidades. En la discusión se mencionó que para que haya inclusión tiene que haber curiosidad y ganas de aprender de las partes involucradas, por ende, cuando se trabaja con comunidades locales, es importante conocer cuáles son sus intereses, antes de imponer agendas externas de investigación. Por último, la inclusión fue entendida como una condición indispensable para generar impacto real en la conservación.

Finalmente, el último grupo planteó que la inclusividad depende del tipo de proyecto, la disciplina y el diseño mismo de la investigación. Se señaló que, en muchos casos, la inclusión se introduce de manera forzada y tardía, en lugar de ser pensada desde el inicio. Se discutieron ejemplos que muestran cómo las dinámicas de género, los roles productivos, los horarios y las rutinas locales influyen directamente en la posibilidad de una participación efectiva. También se subrayó la importancia del consentimiento libre, previo e informado, y se amplió la discusión hacia temas como la autoría, el reconocimiento intelectual y la participación en desarrollos posteriores, incluyendo publicaciones y posibles patentes. Desde esta perspectiva, la inclusividad fue entendida como un proceso abierto, situado y negociado, más que como un objetivo cerrado o universal.

La tabla 5 resume las principales reflexiones realizadas en los grupos de trabajo.

Tabla 5. Síntesis de reflexiones conjuntas sobre la inclusión en el proceso de investigación

Eje temático	Descripción
Equidad y redistribución de beneficios	La inclusividad se asocia a relaciones más justas entre quienes investigan y quienes participan en la investigación. Esto implica reconocer el tiempo, el trabajo y los aportes locales, así como una distribución más equitativa de beneficios económicos y no económicos, evitando esquemas extractivos o paternalistas.
Co-creación y horizontalidad	La investigación inclusiva se construye mediante procesos de diálogo, escucha y co-creación, donde las comunidades no son solo fuentes de información, sino actoras centrales en el diseño, desarrollo y validación del conocimiento. Se cuestionan estructuras jerárquicas y se promueven relaciones más horizontales.
Lenguaje, comunicación y accesibilidad	La inclusividad requiere superar barreras lingüísticas y técnicas mediante el uso de múltiples idiomas, formatos accesibles y estrategias de divulgación comprensibles para distintos públicos. El acceso abierto y la adecuación cultural de los productos de investigación son claves para evitar nuevas exclusiones.
Contexto, tiempos y condiciones habilitantes	Ser inclusivo implica reconocer la diversidad de contextos sociales y culturales, así como los ritmos, horarios y prioridades locales. La construcción de confianza demanda tiempo, flexibilidad y recursos, y no puede limitarse a exigencias formales o listas de chequeo.
Consentimiento, transparencia y gobernanza del conocimiento	La inclusividad está vinculada a prácticas éticas como el consentimiento libre, previo e informado, la claridad sobre condiciones de participación y la devolución de resultados. También incluye la protección de conocimientos tradicionales, la gobernanza de los datos y el reconocimiento en autorías y desarrollos futuros.

3. Cosechando perspectivas de las tres íes – A cargo de lideresas temáticas

El espacio de cierre del segundo día estuvo dedicado a una reflexión integradora por parte de las lideresas temáticas del taller, quienes retomaron las discusiones del día sobre la innovación, el impacto y la inclusividad en la investigación para la conservación de la Amazonía.

Desde una primera reflexión, se destacó la idea de innovar y des-innovar como un eje central que atravesó las conversaciones. Esto llevó a pensar la innovación no únicamente como la creación de algo nuevo, sino también como la capacidad de volver al pasado, revisar experiencias previas y aprender de procesos que ya ocurrieron. Esta perspectiva temporal se articuló con una preocupación recurrente sobre la velocidad de las innovaciones, cuestionando los ritmos acelerados desde los cuales suelen plantearse muchas intervenciones en contextos amazónicos. Se subrayó también la necesidad de ampliar los sujetos del diálogo, incorporando a todos los agentes que integran la naturaleza y reconociéndola como un organismo vivo. En este marco, se señaló que la innovación no siempre surge de contextos ideales, sino que la precariedad misma puede generar formas creativas de innovación, especialmente en territorios históricamente marginados.

Otra reflexión central giró en torno a la pregunta ¿qué tipo de innovación se está buscando? Si se trata de innovaciones tecnológicas, políticas, ontológicas o de otro tipo, ¿qué aprendizajes sobre innovación emergen desde los territorios? Esto condujo a cuestionamientos clave sobre para quién y con quién se innova, así como sobre el rol de las instituciones públicas y privadas en estos procesos y la pertinencia misma de innovar en determinados contextos.

Se insistió en la importancia de pensar la innovación como un proceso integral, que inicia desde la planeación de la investigación y se extiende hasta la divulgación de la información, incluyendo decisiones tempranas sobre qué información se compartirá, cómo se hará y cuáles pueden ser las implicaciones de esa divulgación en términos de impacto y el equilibrio de las dinámicas territoriales. En este sentido, se propuso entender la innovación como un sistema multidimensional, que no fragmenta a los humanos de la naturaleza, que incorpora diversas perspectivas filosóficas, que considera los impactos en las comunidades involucradas y que se fundamenta en el respeto a todas las formas de vida. La temporalidad, la paciencia y el reconocimiento de las emociones fueron señalados como elementos clave para integrar la innovación a los territorios y a la vida cotidiana de quienes los habitan.

Figura 13. Lideresas temáticas compartiendo sus reflexiones

Durante la reflexión final también se retomaron de manera conjunta las tres preguntas del taller, innovación, impacto e inclusividad, destacando que, aunque formuladas de manera distinta, las respuestas convergen y se nutren de las experiencias personales y profesionales de quienes investigan en la Amazonía. Se planteó la importancia de que, en el quehacer cotidiano de la investigación, cada persona se pregunte constantemente si su trabajo está teniendo impacto y si realmente está siendo inclusivo.

También se reconoció la tensión permanente entre cumplir con los requerimientos de los financiadores y, al mismo tiempo, desarrollar investigaciones que sean pertinentes, inclusivas y con impacto real. En este contexto, se enfatizó que la inclusividad no se limita a la socialización de resultados, sino que implica garantizar la participación a lo largo de todo el proceso, desde el diseño hasta el cierre de los proyectos. Asimismo, se destacó la relevancia de considerar las escalas temporales y espaciales del impacto, especialmente en una región tan amplia y diversa como la Amazonía. Finalmente, se señaló que temas como los derechos intelectuales atraviesan de manera directa las discusiones sobre impacto e inclusividad y requieren una reflexión más profunda. Se retomó la idea de que una investigación verdaderamente inclusiva tiene mayores posibilidades de generar impacto, invitando a una reflexión individual y colectiva sobre las prácticas investigativas. La Amazonía fue descrita, a la vez, como una bendición y un desafío, un territorio que exige miradas críticas, éticas y profundamente comprometidas.

DÍA 3: EXPERIENCIAS COMPARTIDAS

Para cerrar las actividades del segundo día, se les propuso a los asistentes un ejercicio individual de elaboración de pósteres que se presentarían al día siguiente. El objetivo de esta actividad fue invitar a cada participante a reflexionar de manera situada sobre su propia práctica de investigación e identificar de qué manera su trabajo podía considerarse innovador.

La innovación fue entendida de forma amplia: podía estar relacionada con el lugar donde se investiga, con las metodologías empleadas, con los tipos de colaboración establecidos con distintos actores, con el uso de tecnologías, o con combinaciones de estos elementos. De manera complementaria, se pidió que los pósteres hicieran explícito cómo esas investigaciones generaban impacto y de qué manera eran inclusivas.

Para orientar la construcción de los pósteres, se compartieron una serie de lineamientos comunes. Cada póster debía incluir un título o tema, una breve introducción sobre el proyecto, la pregunta de investigación o su propósito, el lugar donde se desarrolla, los métodos utilizados y una reflexión explícita sobre las maneras en que la investigación presentada era innovadora, tenía impacto y promovía la inclusividad.

Figura 14. Participante del taller del taller elaborando su poster para presentar su investigación

En la mañana del día 3, se destinó un espacio para la socialización de los pósteres. Las y los participantes fueron invitados a ubicar sus trabajos en un área abierta, a la salida del salón donde se había desarrollado el taller. Una vez instalados los pósteres, el grupo se dividió en dos. En un primer momento, una mitad de las personas permaneció junto a su póster para presentarlo, mientras que la otra mitad recorrió el espacio escuchando las explicaciones de sus compañeras y compañeros.

Durante este recorrido, se pidió a quienes visitaban los pósteres que escribieran su nombre en al menos dos de ellos, utilizando notas adhesivas, como una forma de señalar interés y dejar abierta la posibilidad de establecer contacto posterior para profundizar en los temas presentados. Este gesto buscaba fomentar el intercambio, el reconocimiento mutuo y la creación de posibles vínculos más allá del espacio del taller.

Después de aproximadamente una hora, los roles se invirtieron. Quienes inicialmente habían estado recorriendo los pósteres pasaron a ubicarse frente a los suyos para exponerlos, mientras que el resto del grupo realizó el recorrido. De esta manera, todas las personas tuvieron la oportunidad tanto de presentar su trabajo como de conocer en detalle las experiencias de investigación de las y los demás, en un formato dinámico y horizontal que privilegió la conversación directa y el intercambio entre pares.

Figura 15. Ejemplos de pósteres presentados en el taller

1. Reflexiones emergentes sobre la feria de pósteres

Al finalizar los dos turnos de presentación de pósteres, los asistentes se reunieron nuevamente para cerrar el espacio y hacer una reflexión colectiva sobre el ejercicio. La facilitadora propuso una pregunta abierta orientada a indagar por el sentido de la actividad y por aquello que había movilizado en las personas participantes. A partir de esta invitación, emergieron reflexiones que permitieron leer el ejercicio más allá de la exposición de resultados individuales.

Figura 16. Ronda de presentación de pósteres

Una de las ideas que atravesó varias intervenciones fue que el ejercicio de los pósteres funcionó como un espacio para activar conexiones: conexiones entre personas, entre temas, entre territorios y entre formas de hacer investigación. El recorrido por los pósteres permitió conocer las diferentes aproximaciones a la conservación mediante una diversidad de prácticas investigativas, así como la riqueza de experiencias que conviven en un territorio amplio y heterogéneo como la Amazonía.

Para varias personas, este reconocimiento no solo fue informativo, sino también relacional: permitió identificar posibles complementariedades, afinidades y oportunidades de trabajo conjunto. De manera reiterada, se señaló que el ejercicio propició una reflexión sobre la propia práctica investigativa. El hecho de tener que sintetizar un proyecto en un formato visual y explicarlo a personas que no necesariamente eran especialistas obligó a detenerse, ordenar ideas y volver a las preguntas planteadas el día anterior sobre innovación, impacto e inclusividad.

En ese proceso, algunas personas reconocieron vacíos, tensiones o aspectos que podían fortalecerse, así como la posibilidad de ajustar proyectos en curso para que fueran más coherentes

con las tres íes. En este sentido, el póster operó como un dispositivo de autoevaluación y de aprendizaje situado: ver reunidas tantas iniciativas permitió dimensionar cuántas cosas están ocurriendo de manera simultánea y, al mismo tiempo, cuán poco visibles pueden ser si no existen espacios de intercambio. Esto llevó a reflexionar sobre el acceso abierto a la información, sobre cómo hacer que los datos y los resultados de investigación realmente informen la toma de decisiones, y sobre la necesidad de cerrar la brecha entre producción de conocimiento e incidencia. También se destacó el valor del formato analógico.

El uso de pósteres, dibujos y recursos visuales fue leído como una salida de la zona de confort frente a prácticas más habituales de presentación digital. Varias intervenciones resaltaron que este formato favoreció la recordación, la conversación pausada y la transmisión de ideas de manera más accesible. La materialidad del póster ayudó a que la información perdurara más allá del momento inmediato de la exposición y facilitó el intercambio cara a cara. Otro eje que emergió con fuerza fue el de la pasión y el compromiso.

Al recorrer los pósteres, varias personas señalaron que lo que más les impactó no fue únicamente el contenido técnico de los proyectos, sino la manera en que quienes los presentaban hablaban de su trabajo. La emoción, el entusiasmo y el vínculo con los territorios y las personas involucradas fueron leídos como señales claras de compromiso, y como un componente valioso y muchas veces invisibilizado en los procesos de investigación.

La discusión también abrió preguntas críticas sobre las condiciones estructurales de la investigación, en particular dentro de la academia. Se mencionó que existen pocos incentivos para involucrar actores no académicos, ya que estos suelen percibirse como costos altos en términos de tiempo, recursos y reconocimiento institucional. A partir de esto, surgió la inquietud de cómo crear condiciones que valoren y fomenten prácticas más colaborativas, sin que estas dependan únicamente de la motivación individual. Varias intervenciones pusieron el acento en la democratización de la información y del conocimiento.

Finalmente, el ejercicio fue leído como una oportunidad para llevarse ideas e inspiración. Algunas personas señalaron que ciertos pósteres les abrieron nuevas preguntas, les mostraron herramientas o enfoques que no conocían, o les permitieron pensar la investigación desde escalas, lenguajes y sensibilidades distintas. Más allá de elegir uno o dos trabajos específicos, se resaltó el valor del conjunto: la sensación de que los pósteres estaban “vivos”, que dialogaban entre sí y que reflejaban búsquedas compartidas en torno a cómo investigar de manera más innovadora, inclusiva y con impacto. El cierre retomó una idea que ya había aparecido en las discusiones previas: que el impacto no debería ser un añadido final a la investigación, sino una dimensión integrada desde el inicio del proceso. En ese sentido, el ejercicio de los pósteres no solo permitió mostrar lo que cada quien hace, sino también reabrir preguntas sobre cómo y para qué se investiga, y con quiénes se construyen esos caminos.

2. Discusión sobre ética en el proceso de investigación

Después del almuerzo, se abrió un nuevo espacio de trabajo orientado a discutir cuestiones éticas en la investigación, retomando las conversaciones previas y el ejercicio de los pósteres. La

facilitación propuso una dinámica basada en siete etapas del proceso investigativo, que fueron dispuestas en papelógrafos alrededor del salón:

- 1) formación de grupos y definición de preguntas de investigación
- 2) diseño del proyecto
- 3) recolección de datos
- 4) análisis
- 5) interpretación de los datos
- 6) divulgación de resultados
- 7) propiedad de los datos

Se pidió a las y los asistentes que eligieran una de estas etapas. Para que hicieran la selección se les pidió que reflexionaran sobre sus experiencias pasadas e identificaran algún dilema ético que hayan tenido que enfrentar y que pudiera estar relacionado o enmarcado en algunas de estas etapas del proceso de investigación. A partir de esta elección, las personas se agruparon según la etapa seleccionada, compartiendo ejemplos concretos y formas de afrontarlos. Durante la introducción de la actividad, se señaló que, aunque existen guías y lineamientos generales sobre ética en la investigación, el propósito de este espacio era intercambiar experiencias situadas, centradas en cómo estos dilemas se manifiestan y se manejan en la práctica cotidiana de los proyectos.

Los grupos contaron con aproximadamente media hora para discutir sus experiencias, poner en evidencia las consideraciones éticas involucradas y las decisiones que tuvieron que tomar en cada caso, y seleccionar una o dos situaciones para compartir en plenaria. Un aspecto que llamó la atención durante la dinámica fue que ninguna persona se acercó a los papelógrafos correspondientes a las etapas de diseño del proyecto, análisis, e interpretación de los datos, lo que abrió interrogantes sobre cómo y en qué momentos del proceso investigativo suelen identificarse, o no, los dilemas éticos. Una vez finalizado el trabajo en grupos, se dio inicio al espacio de plenaria. A continuación, se presentan las experiencias compartidas por los grupos que concentraron a las y los asistentes, organizadas según las etapas del proceso de investigación que fueron discutidas.

Etapas 1. Formación de grupos y definición de las preguntas de investigación

El grupo que trabajó sobre esta etapa del proceso investigativo presentó tres experiencias que permitieron visibilizar dilemas éticos asociados al momento en que se formulan las preguntas de investigación y se definen los actores involucrados. Se destacó que este es un punto crítico, ya que allí se establecen las bases del proceso y las relaciones que lo sostienen.

El primer caso estuvo relacionado con un estudio sobre la conservación de una especie de tortuga amazónica que, a escala regional, presenta poblaciones saludables, pero que en un parque específico parecía estar siendo sobreexplotada por la comunidad indígena que habita el área. La investigación se orientó inicialmente a analizar patrones de consumo, pero, a medida que el trabajo avanzó, surgieron cuestionamientos por parte de las comunidades sobre la legitimidad del estudio y sus resultados. Se expresó que los científicos estaban priorizando la conservación de la especie sin considerar las necesidades y prácticas alimentarias locales, incluyendo el valor nutricional de los huevos para la dieta de las personas. Frente a este escenario, se tomó la decisión de detener el proyecto, a pesar de contar con datos sólidos, y no continuarlo hasta poder reabrir el proceso de

manera colectiva, integrando a comunidades indígenas, autoridades del parque y científicos de distintas disciplinas. La pandemia impidió que este proceso se retomara, pero la decisión de pausar el estudio fue entendida como una forma de asumir el dilema ético desde el inicio de la investigación.

El segundo caso se centró en un proyecto de ciencia ciudadana a escala amazónica, diseñado para responder una pregunta ambiciosa sobre la migración de peces. Si bien la pregunta de investigación fue considerada pertinente, se reconoció que había sido formulada desde una élite científica, sin la participación de quienes posteriormente serían convocados como científicos ciudadanos, incluidos investigadores locales e indígenas de distintos puntos de la cuenca. Esta exclusión en la etapa de formulación generó tensiones, especialmente al evidenciarse que se esperaba la participación en la recolección de datos, pero no en la definición de las preguntas. Parte del conflicto se resolvió porque la amplitud de la pregunta permitió que distintos actores se sumaran aportando datos que también respondían a intereses locales y personales, aunque el caso dejó abierta la reflexión sobre quién define las preguntas y desde dónde se construye la investigación.

El tercer caso abordó la investigación arqueológica y la definición misma de qué se considera evidencia. En este proceso, se optó por iniciar el trabajo no con especialistas externos, sino con personas de las comunidades locales que conocen profundamente el territorio, la fauna y la flora. A partir de ese diálogo, se evidenció que para las comunidades la identificación de antiguos asentamientos no pasa necesariamente por las ruinas materiales, sino por asociaciones específicas de vegetación vinculadas a antiguos usos del territorio. Estas asociaciones, más que los objetos arqueológicos, son leídas como indicadores de ocupaciones pasadas. Desde esta perspectiva, se rechazó la extracción de material cultural fuera de su contexto y se optó por metodologías que permitieran reconocer los sitios arqueológicos sin alterar ni desplazar los objetos. Esta experiencia puso de relieve la importancia de reconocer otros criterios de validez y otras formas de conocimiento desde el momento mismo en que se define la pregunta de investigación.

En conjunto, los tres casos muestran cómo la etapa de formación de grupos y definición de preguntas es fundamental para anticipar y gestionar dilemas éticos. Las decisiones tomadas en esta etapa temprana no solo condicionan la trayectoria del proyecto, sino que también marcan la posibilidad de generar impactos sociales positivos a lo largo de todo el proceso investigativo.

Etapa 3. Recolección de datos

Durante la discusión sobre la recolección de datos, los grupos expusieron diversas experiencias que reflejaron la multiplicidad de dilemas éticos que emergen en esta etapa de la investigación. Se evidenció que este momento no solo implica decisiones técnicas sobre cómo se obtienen los datos, sino también consideraciones sobre seguridad, respeto, confidencialidad y bienestar, tanto de las personas como de los animales involucrados.

Un primer conjunto de reflexiones se centró en los aspectos humanos y sociales de la recolección de datos. Se señaló que los equipos de investigación suelen ser cultural y geográficamente diversos, y que esta diversidad puede generar tensiones y conflictos relacionados con el comportamiento, el género o el acoso. Para abordar estos riesgos, algunos grupos implementan códigos de conducta que establecen normas claras de convivencia y respeto hacia los compañeros

y las comunidades locales. Estas reglas incluyen acuerdos sobre seguridad, el trabajo en equipo mínimo y pautas de comportamiento que garantizan una convivencia armoniosa sin limitar la libertad de los participantes.

En paralelo, se discutió cómo la ética en la recolección de datos va más allá del cumplimiento de protocolos institucionales. Por ejemplo, al trabajar con comunidades locales, es necesario asegurar transparencia y claridad sobre los objetivos de la investigación, los incentivos para la participación y las expectativas sobre la confidencialidad de la información. Esto implica no solo proteger a los participantes, sino también reconocer sus derechos y tiempos, respetando sus conocimientos y formas de interacción con el territorio.

Otro eje de reflexión importante giró en torno a la ética en la recolección de datos sobre animales. Los participantes señalaron que distintas metodologías pueden generar estrés o riesgo para los animales y que estas implicaciones deben discutirse previamente entre los investigadores. Se destacó la necesidad de negociar los protocolos de investigación según el contexto local, ya que las normas internacionales no siempre son aplicables ni adecuadas en otros países. Este diálogo incluye también la gestión de material genético, la bioseguridad y el uso de tecnologías como cámaras trampa, que pueden afectar indirectamente la conducta de las personas y los animales en el territorio.

Finalmente, los participantes discutieron la importancia de la confidencialidad y la divulgación responsable de los datos. Casos de fotos de cámaras trampa viralizadas y el manejo de información genética resaltaron que los riesgos éticos no se limitan a los procedimientos internos del equipo, sino que se extienden a cómo los datos pueden afectar a comunidades, especies y ecosistemas. En relación con la recolección de datos sobre animales, se señaló la necesidad de considerar los impactos indirectos de la investigación. Por ejemplo, se mencionó un estudio que observó cambios en la conducta de las personas frente a cámaras trampa en bosques de Asia: las mujeres alteraban sus rutas, evitaban pasar con los niños y modificaban sus comportamientos cotidianos. Este ejemplo ilustra cómo la presencia de instrumentos de monitoreo puede influir en las comunidades y la importancia de anticipar estos efectos en el diseño de los protocolos.

Por último, se mencionaron las dificultades administrativas y regulatorias que enfrentan los investigadores en distintos países, lo que puede afectar la implementación de protocolos éticos, especialmente en contextos donde las normativas son inconsistentes o burocráticas. En conjunto, las experiencias compartidas reflejan que la recolección de datos es una etapa en la que convergen la responsabilidad hacia las personas, las comunidades y la biodiversidad. Las decisiones éticas tomadas en este momento no solo protegen a los involucrados, sino que también fortalecen la calidad, la validez y el impacto de la investigación, demostrando que la ética debe ser integrada como un componente activo y continuo del trabajo de campo.

Figura 17. Participantes discutiendo sobre los dilemas éticos en el momento de la recolección de los datos

Etapa 6. Divulgación de los resultados

Los asistentes coincidieron en que es fundamental establecer un diálogo temprano con las personas involucradas, especialmente sobre temas sensibles como la autoría, los derechos sobre los productos y la forma en que se comunica la información. Sin embargo, también se reconoció que muchas veces esto no es posible desde el inicio y los dilemas se resuelven en el transcurso del proyecto. Se compartieron varios ejemplos que ilustran estos desafíos.

En un caso, se debía decidir cómo incluir a colaboradores locales en la autoría de un capítulo que abordaba problemáticas socioambientales; la solución propuesta fue explicitar la contribución de cada persona en un pie de página, reconociendo la participación sin atribuir conclusiones a quienes no habían revisado el texto final.

Otro ejemplo involucró la investigación sobre bambús musicales, donde la comunidad prefirió no participar en la publicación científica por considerar que los artículos estaban alejados de su contexto cultural. Sin embargo, si quisieron involucrarse en procesos de divulgación más amplios y culturalmente pertinentes. También se discutió un caso de producción audiovisual, en el que la decisión de ceder los derechos patrimoniales a una empresa externa se tomó para garantizar que el cortometraje tuviera mayor alcance, aunque eso significara perder control sobre la obra. Este ejemplo evidenció la tensión entre la visibilidad, el impacto y la propiedad de los resultados.

Un tema recurrente fue la necesidad de claridad sobre las normas de divulgación, tanto legales como culturales. Los protocolos institucionales y nacionales existen, pero muchas comunidades indígenas tienen sus propios procesos y reglas sobre lo que puede investigarse y divulgarse, así como los lugares y momentos adecuados para ello. Esto implica que la ética en la divulgación no puede limitarse a cumplir con las normas formales: requiere negociación, respeto y flexibilidad

frente a los acuerdos previos y a la autonomía de las comunidades. En conjunto, los relatos evidenciaron que la divulgación de los resultados no es un acto neutral, sino un proceso ético que combina respeto por las personas, reconocimiento de sus aportes y atención al contexto cultural, político y legal en el que se desarrolla la investigación.

Etapas 7. Propiedad de los datos

La discusión sobre la propiedad de los datos destacó la importancia de abordar este tema desde el inicio de cualquier investigación y de revisarlo de manera continua a lo largo del proyecto. Se presentaron varios ejemplos ilustrativos.

Uno de los participantes compartió las prácticas empleadas por un instituto de investigación Colombiano, en donde se implementan los principios FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable - Localizables, Accesibles, Interoperables y Reutilizables) y CARE (Collective Benefit, Authority to Control, Responsibility, Ethics - Beneficio Colectivo, Autoridad para Controlar, Responsabilidad, Ética) para el manejo de datos. A pesar de que la experiencia del instituto ha sido positiva, se reconoció que estos principios deben complementarse con acuerdos específicos con los actores locales, adaptados a cada contexto. Así, en colaboración con un resguardo indígena en Colombia, se definió que el propio resguardo es el publicador de los datos en el sistema nacional de información sobre biodiversidad, decidiendo qué información se publica y qué se conserva de manera confidencial. Este proceso se desarrolla paso a paso en constante acompañamiento con el equipo de investigadores del Instituto y se ajusta a las particularidades culturales y normativas de la comunidad.

Otro ejemplo vino de un proyecto en Guyana con cámaras trampa, donde la comunidad firmó un permiso escrito que establecía cómo serían compartidos los datos, las reglas de autoría y las expectativas de participación. Durante la discusión surgieron preguntas sobre el significado de la co-propiedad de los datos y la manera de equilibrar la transparencia con la protección de información sensible, como la ubicación de especies vulnerables. Se implementaron también mecanismos tecnológicos que permiten diferir la apertura de ciertos datos, respetando las decisiones de la comunidad y la seguridad de los animales.

Un tercer ejemplo correspondió a una base de datos regional sobre recursos pesqueros, gestionada en colaboración con una institución académica internacional. Esta base funciona bajo un modelo contributivo abierto, pero adaptado para garantizar seguridad y trazabilidad de los datos. Actualmente se están desarrollando mecanismos para reconocer la autoría de quienes los recolectan y aportan, de manera que el crédito y la visibilidad de los investigadores y comunidades participantes sea explícito.

En conjunto, los casos mostraron que la propiedad de los datos no puede definirse de manera uniforme: requiere acuerdos claros, negociación constante, adaptación a los contextos locales y la consideración ética de los derechos de las comunidades y de los participantes. Asimismo, evidencia que la co-propiedad y la gestión responsable de los datos son fundamentales para fortalecer la confianza, la transparencia y la colaboración en la investigación.

En la tabla 6 se resumen los principales dilemas éticos presentados por los participantes durante cada una de las etapas de la investigación.

Tabla 6. Dilemas éticos en los diferentes momentos del proceso de investigación

Etapas de la investigación	Dilemas éticos identificados	Aprendizajes / Consideraciones clave
Formación de grupos y definición de preguntas	Exclusión de actores locales, legitimidad de la investigación, respeto a conocimientos tradicionales	La formulación de preguntas debe incluir a todos los actores relevantes. Detener o ajustar la investigación es una forma de respeto y legitimidad.
Recolección de datos	Conflictos entre investigadores, acoso, respeto a comunidades, bienestar animal, biopiratería, confidencialidad, bioseguridad	La ética va más allá de protocolos escritos. Normas claras de respeto y seguridad fortalecen la calidad de los datos y la convivencia. Adaptar protocolos según contexto local es clave.
Divulgación de resultados	Autoría, visibilidad de contribuciones locales, sensibilidad cultural de la información	Dialogar desde el inicio sobre autoría y formas de divulgación. La ética requiere flexibilidad y adaptación según la sensibilidad de la información y los acuerdos con comunidades.
Propiedad de los datos	Co-propiedad, derechos sobre datos, publicación responsable, protección de información sensible	Discutir la propiedad de datos desde el inicio. Establecer acuerdos claros de co-propiedad, permisos y reconocimiento de contribuciones. Adaptar prácticas a contextos culturales y legales.

DÍA 4: LECCIONES APRENDIDAS Y PRÓXIMOS PASOS COLECTIVOS

El día inició con una pregunta abierta del facilitador sobre a qué lugares de la Amazonía llevarían a otras personas. Las respuestas recorrieron territorios muy diversos, desde bosques nublados y ríos de aguas negras hasta playas fluviales, reservas indígenas y áreas protegidas. No obstante, las respuestas también compartieron elementos comunes: una profunda conexión emocional con los paisajes, la riqueza de la biodiversidad (aves, primates y grandes mamíferos), la presencia del agua como eje del territorio y la memoria histórica y cultural de los lugares. Varias personas resaltaron tanto la belleza natural como los desafíos de conservación, así como el valor espiritual y comunitario de estos espacios.

Figura 18. Participantes durante actividad para dar inicio al último día del taller

1. Lecciones aprendidas

Después de revisar los objetivos generales del taller y la agenda del día, la facilitadora dio las instrucciones para la siguiente actividad. Para esta actividad, cada asistente tuvo cinco minutos para responder de manera individual a la pregunta *¿cuál es un conocimiento que se lleva de estos tres días que hará que su trabajo sea más innovador, tenga más impacto y sea inclusivo?* Posteriormente, se abrió un espacio más amplio para que las personas se reunieran por países y compartieran sus reflexiones.

Bolivia:

El grupo de Bolivia destacó la importancia del uso adecuado y ético de la tecnología, como las cámaras trampa, especialmente por su capacidad de mostrar en tiempo real lo que ocurre en el bosque. También resaltaron cómo la investigación se fortalece cuando se trabaja de manera interdisciplinaria, incluso dentro de las propias ciencias sociales. Mencionaron que en su país

existe una fuerte limitación en recursos humanos, con pocos doctorandos y múltiples carencias en la educación universitaria, así como la ausencia de instituciones que formalicen la formación del personal técnico de campo. En este sentido, subrayaron la necesidad de fortalecer las capacidades de actores locales. Para comprender el impacto, enfatizaron que es clave atender las aspiraciones y necesidades locales, por ejemplo en procesos como la asignación de áreas protegidas, y tener claridad sobre qué esperan las comunidades con las que se trabaja.

Otro punto importante que fue mencionado es que aunque se genera mucha información en el país, esta proviene principalmente de organizaciones no gubernamentales y no de las universidades, lo que evidencia la necesidad de tejer puentes entre ambos sectores. También se mencionaron avances en nuevas formas de divulgación, así como la urgencia de innovar en temas de propiedad intelectual, consentimiento previo e informado y la ratificación del Acuerdo de Escazú, lo que implica una reflexión interna sobre qué significa la propiedad intelectual en estos contextos.

Finalmente, se resaltó que para fortalecer las tres íes es fundamental construir conexiones entre investigadores que muchas veces convergen en los mismos territorios, pero en donde no se han establecido maneras de trabajar de manera articulada. Teniendo en cuenta esta observación, los participantes de Bolivia, encontraron que el taller sirvió precisamente como un espacio de articulación, que permitió abrir oportunidades de colaboración y generar ideas nuevas para trabajar de manera conjunta en el futuro.

Colombia:

El grupo de Colombia puso el énfasis en la necesidad de involucrar a los diferentes actores a lo largo de todas las etapas de la investigación. Señalaron que desde el inicio es fundamental tener conversaciones claras sobre el tratamiento y la propiedad de los datos y que estos acuerdos deben establecerse desde los primeros acercamientos con las diferentes partes involucradas o interpeladas en y por el proceso de investigación. También destacaron la importancia de integrar datos sociales con datos de las ciencias naturales, lo que implica desarrollar metodologías que permitan articular ambos tipos de información.

También reflexionaron sobre cómo aterrizar las tres íes en la práctica cotidiana, resaltando que la inclusión suele ser la más difícil de implementar. En relación con la divulgación de resultados, el grupo coincidió en que es necesario ir más allá de la producción de artículos académicos y explorar otras vías, creando productos en los idiomas de las comunidades locales, sin tecnicismos y en formatos más comprensibles. Reconocieron, sin embargo, la dificultad de conciliar múltiples expectativas, especialmente en un contexto marcado por tiempos institucionales y burocracias complejas, que muchas veces limitan las posibilidades reales de integrar a distintos actores en procesos de innovación.

Además, se habló de la importancia de la transparencia, de la reflexión constante y de la autocrítica para reconocer hasta dónde es posible llegar en términos de participación, con el fin de no generar expectativas que no se pueden cumplir en ciertos proyectos con presupuestos y tiempos limitados. Esto debe ir acompañado de una comunicación abierta, en donde se puedan establecer límites claros basados en los principios éticos discutidos en la jornada del día anterior.

Desde una mirada de las ciencias sociales, se subrayó que gran parte de la investigación sigue estando dominada por enfoques naturales y biológicos, centrados en datos estadísticos y mediciones. A partir de experiencias de trabajo comunitario, se destacó el valor de integrar desde el inicio los datos biológicos con los sociales, reconociendo que, aunque muchos procesos locales están directamente vinculados con la conservación, estos vínculos no siempre se hacen explícitos en términos científicos.

El aprendizaje principal fue la importancia de tender puentes entre ambos tipos de conocimiento, sin perder de vista que en los territorios no siempre son relevantes los tecnicismos, sino las conexiones con la vida cotidiana.

Figura 19. Participantes de Colombia reflexionando sobre las lecciones aprendidas

Perú:

El grupo resaltó como primer aprendizaje la importancia de aprender de las experiencias de otras personas. Coincidieron en que no existe un escenario ideal para la investigación y que los proyectos deben irse moldeando en el camino, reconociendo tanto sus alcances como sus limitaciones. Se mencionó que, aunque en algunos casos se avanza en conservación dentro de estaciones o reservas, no siempre hay disposición de las comunidades aledañas para vincularse, lo que obliga a priorizar componentes específicos y tomar decisiones estratégicas.

Apareció con fuerza la necesidad de adoptar un pensamiento sistémico desde el inicio, entendiendo que los focos de interés están interrelacionados con otros elementos del territorio. También se reflexionó sobre los propios paradigmas desde los cuales se investiga, preguntándose de qué manera cada proyecto está siendo innovador, inclusivo y generando impacto. Se destacó el papel de las personas puente para facilitar vínculos entre actores, así como la importancia de no dejar que las conexiones creadas en espacios como este se diluyan, sino de sostenerlas en el tiempo.

Otro tema clave fue la necesidad de cuestionar la postura desde la cual se llega al territorio, reconociendo que muchas veces se entra con una sensación de superioridad moral, y que es fundamental estar dispuestos a que los aprendizajes sean en doble vía y no de manera unilineal. Finalmente, se subrayó el valor de la interdisciplinariedad y se añadió una dimensión adicional: cómo lograr que la investigación tenga incidencia política y no se quede únicamente en el ámbito académico.

Guyana:

Desde este grupo se resaltó el interés por fortalecer metodologías de investigación, incluyendo el trabajo en el dosel del bosque, así como el desarrollo de nuevas capacidades técnicas como DNA ambiental y otras herramientas de la inteligencia artificial, acompañadas de la creación de laboratorios locales que permitan analizar los datos en los mismos territorios con el fin de no seguir lógicas extractivas en el proceso de investigación.

También identificaron la comunicación como un área clave a fortalecer dentro de los equipos para que la información fluya de manera más adecuada y se puedan generar relaciones más horizontales.

Se habló además de la importancia de escalar los resultados y conectar distintos puntos de la Amazonía, con el fin de construir una comprensión más regional que complemente los estudios locales y permita ver la diversidad de condiciones del territorio.

Por último, se destacó que no basta con divulgar resultados, sino que es clave compartirlos en espacios más íntimos y de manera directa. Esto permite abrir espacios para que otros actores, especialmente aquellos que estuvieron vinculados de alguna manera en el proceso de generación de preguntas y recolección de los datos, los interpreten y reaccionen a ellos.

Brasil:

El grupo destacó como uno de sus principales aprendizajes la necesidad de volcar mayor atención hacia la naturaleza urbana. Se mencionó, por ejemplo, que en ciudades amazónicas como Tefé existe una alta diversidad biológica en entornos urbanos que aún no ha sido suficientemente estudiada. En un contexto como este, la ciencia colaborativa puede ser una vía clave para abordar este vacío.

Se resaltó, además, el valor de la composición diversa del grupo, con equilibrio de género y participación indígena y no indígena, lo que permitió discusiones muy ricas alrededor de las tres “i”: innovación, impacto e inclusión. De todas maneras, desde las voces indígenas se señaló que, aunque existe una experiencia muy profunda en el cuidado del territorio, que está empezando a ser cada vez más reconocida en diferentes esferas de discusión, las discusiones siguen estando guiadas por marcos de pensamiento occidentales. En otras palabras, si bien reconocen la importancia de las discusiones y reflexiones que se han llevado a cabo en los días del taller, se considera que estas siguen una matriz de pensamiento positivista que, por ejemplo, separa lo humano de la naturaleza, la tierra del cielo. Desde las cosmovisiones indígenas, esta fragmentación no existe: lo humano es parte de la naturaleza. Esta tensión fue evidente, en particular, en la forma en que se formularon los ejercicios sobre las tres “i” y la reflexión de los dilemas éticos, en donde las etapas de la investigación respondían a lógicas dictadas por el método científico. También se mencionó la manera en que se presentaron los resultados, por ejemplo, mediante pósteres, como otra expresión

de formatos académicos occidentales que no siempre dialogan con otras formas de producir y compartir conocimiento.

A partir de ello, resaltaron que surge la necesidad de repensar las herramientas de innovación, impacto e inclusión desde las propias matrices de pensamiento indígenas, reconociendo que no hay una sola forma de concebir estas categorías. Se planteó la importancia de abrir debates entre cosmovisiones como un paso necesario para situar las tres “i” en contextos específicos. En este sentido, la ciencia y la investigación pueden funcionar como espacios de diálogo intercultural.

Por último, se destacó la centralidad de los pueblos indígenas en Brasil, particularmente en la Amazonía, donde representan una proporción significativa del territorio. Estos pueblos no necesitan convertirse en conservacionistas o ecologistas, ya que muchas de sus prácticas han sido históricamente formas orgánicas de conservación. Desde esa cosmología propia es desde donde deben pensarse la innovación, el impacto y la inclusión.

Figura 20. Participante compartiendo en plenaria su reflexión sobre las lecciones aprendidas

2. Aprendizaje compartido: qué traemos y qué nos llevamos

Los facilitadores plantearon dos preguntas a los participantes: primero, *¿qué práctica innovadora te llevas del taller?* y luego, *¿qué práctica innovadora trajiste al taller?* Cada participante respondió en una ronda rápida, compartiendo sus ideas de forma concisa. En la tabla 7, se sintetizan estas respuestas, organizándolas por categorías temáticas para facilitar la visualización de los patrones comunes y destacar la diversidad de enfoques sobre innovación, inclusión, impacto, tecnología, ética y gobernanza en los procesos de investigación y colaboración.

Tabla 7. Respuestas a la pregunta: ¿qué práctica innovadora trajimos y cuál nos llevamos?

Categoría	Práctica innovadora que se lleva a casa	Práctica innovadora que trajo
Tecnología / Métodos	Uso de Inteligencia artificial para para pensar ideas en la formulación de proyectos, cámaras trampa, DNA ambiental, herramientas para levantamiento rápido de información	Métodos con perros para monitoreo, DNA ambiental, herramientas tecnológicas para participación ciudadana
Inclusión / Participación	Integrar ciencia indígena y tradicional, co-creación con comunidades, inclusión de afectos, diálogo constante	Proyectos co-diseñados con comunidades, formación de jóvenes indígenas y universitarios, ciencia ciudadana
Integración de conocimientos	Integrar datos sociales y biológicos, interdisciplinaridad	Conexión entre voceros, integración de cosmovisiones, integración de ciudad y naturaleza
Ética / Gobernanza	Aplicar las tres “i” más la “e” de ética en cada proyecto, humanizar la ciencia	Caja de herramientas de ética de datos, propiedad de datos desde el inicio, protocolos de gobernanza comunitaria
Divulgación / Comunicación	Podcast y jóvenes, uso del arte, compartir conocimiento indígena	Guías ilustradas en lengua local, arte y pedagogía en ciencia, comunicación inclusiva
Innovación conceptual	Cambio de paradigmas, desfragmentar la ciencia	<i>Design thinking, scaling-up</i> reflexivo, enfoques de innovación contextualizados

Durante el descanso y el refrigerio, los asistentes fueron invitados a conectar con aquellas personas con las que tienen interés de compartir más información acerca de sus proyectos e investigaciones, o con quienes tienen interés en forjar colaboraciones en el futuro.

3. Reflexiones finales a cargo de las lideresas temáticas

Al finalizar el taller, las lideresas temáticas compartieron sus impresiones sobre los aprendizajes, las complejidades y los desafíos de trabajar en la región amazónica. Se destacó la profundidad y la intensidad de los tres días, donde cada participante aportó un conocimiento, experiencia y perspectiva única. La reflexión sobre lo aprendido es difícil, comparable a la complejidad de la Amazonía misma, donde interactúan la biodiversidad, las comunidades y el conocimiento científico.

Se resaltó la importancia de integrar las tres i, innovación, inclusión e impacto, junto con la e de ética, que no se reduce a formularios ni protocolos, sino que es una actitud que debe acompañar todo el proceso: desde la formulación de proyectos hasta la recolección, análisis y divulgación de datos. La ética también se extiende al reconocimiento de la propiedad de los datos, la confidencialidad y la equidad en la participación de los actores locales, así como en la relación con comunidades indígenas y campesinas.

La experiencia mostró que la conservación no puede pensarse solo desde la protección de especies o ecosistemas, sino que debe incluir la comprensión de los problemas, aspiraciones y cosmovisiones de las personas que habitan la región. Se subrayó el valor de las conexiones humanas y de saberes como motor para fortalecer la colaboración, la innovación y la investigación con impacto. Estas conexiones incluyen tanto el trabajo interdisciplinario como la integración de conocimientos biológicos, sociales, culturales y tecnológicos. La apertura a cosmovisiones diversas, particularmente las indígenas, es crucial para repensar la innovación y la inclusión desde perspectivas distintas a la ciencia occidental, considerando que lo humano y la naturaleza están intrínsecamente conectados.

Figura 21. Reflexión de las lideresas temáticas

Se enfatizó la necesidad de un cambio de paradigma: escuchar y aprender de las comunidades, de los pueblos indígenas y de las prácticas locales, evitando la visión de superioridad que a veces llevan los conservacionistas externos. La co-creación, la confianza y el diálogo constante son herramientas esenciales, y se destacó que la innovación también puede surgir de lo artístico, lo emocional y lo tecnológico. Se mencionó que la conservación puede incluir espacios urbanos, donde la naturaleza existe y puede ser estudiada y protegida.

También destacaron la importancia de la interdisciplinariedad, la experimentación con nuevas metodologías y tecnologías (como eDNA, cámaras trampa o inteligencia artificial) y la integración de procesos participativos que involucren activamente a la comunidad. Se reconoció que los proyectos requieren flexibilidad y adaptación a contextos locales, considerando las limitaciones de recursos, la burocracia y los distintos niveles de formación de los actores involucrados.

Finalmente, se valoró la riqueza de trabajar con diversidad de lenguas, culturas, formaciones académicas y experiencias, que permiten construir redes de colaboración y solidaridad regional. La reflexión concluye que conservar no es solo un acto técnico, sino un ejercicio ético y social

complejo, que exige escuchar, aprender, co-crear y mantener la apertura frente a nuevas formas de conocimiento y de interacción con el entorno.

4. Productos del taller y próximos pasos colectivos

El equipo organizador explicó que, a partir del registro detallado de los talleres, se están generando varios productos que se compartirán con los participantes en los próximos meses. De esta manera, cada uno de los talleres realizados a lo largo del proyecto contara con: un reporte detallado de las actividades y discusiones ocurridas a lo largo de los tres días, un resumen ejecutivo, un video del encuentro, un grupo de WhatsApp para mantener la comunicación, y un gráfico resumen del taller. Además, se planea compartir fotos de las personas que asistieron y los pósteres elaborados durante las actividades.

Se destacó que la elaboración de estos productos ha tomado tiempo, ya que se busca equilibrar rapidez con calidad y rigurosidad. Se agradeció la participación y el conocimiento aportado por todos los asistentes, quienes serán reconocidos como contribuyentes en el reporte detallado y en el resumen ejecutivo. Se subrayó la importancia de que estos documentos no sean “muertos”, sino que sirvan como una base útil para futuras referencias, apoyo a ideas en desarrollo y continuidad de los proyectos. Para fortalecer la legitimidad y facilitar su uso académico, los reportes y el resumen ejecutivo recibirán un número DOI, permitiendo que puedan ser citados en investigaciones futuras. Finalmente, se mencionó que en la siguiente sesión sobre próximos pasos se discutirá de manera más concreta cómo se utilizará y compartirá esta información.

Figura 22. Participantes del taller durante discusión en plenaria

Por otro lado, acerca del trabajo sobre los próximos pasos, el objetivo principal fue generar un espacio en el que los asistentes pudieran tomar la iniciativa sobre el futuro del grupo y de las redes que se habían consolidado durante el taller, reconociendo la necesidad de no crear expectativas irreales en cuanto a acciones a largo plazo. Los organizadores enfatizaron que, si bien habría apoyo logístico y seguimiento, la decisión sobre qué hacer y cómo mantener la red quedaba principalmente en manos de los participantes.

Se abrió una dinámica de lluvia de ideas en parejas y en plenaria, en la que los participantes compartieron propuestas sobre cómo dar continuidad al trabajo colectivo. Entre las ideas surgieron la elaboración de artículos científicos que documenten experiencias de participación comunitaria y metodologías de investigación, el uso de podcasts para difundir experiencias innovadoras de conservación, la creación de un club de lectura de artículos sobre la Amazonía y el intercambio de metodologías participativas para generar confianza entre actores diversos. Se discutió la posibilidad de formar grupos de trabajo más pequeños y temáticos, que pudieran enfocarse en aspectos específicos como conocimiento indígena, ciencia participativa o uso de tecnologías.

De estas discusiones, se definieron decisiones concretas para los próximos pasos. Para empezar, se propuso la organización de una serie de cinco webinars durante el próximo año sobre distintos temas:

- a) Inteligencia artificial aplicada a la investigación en conservación
- b) Investigación participativa y diálogo de saberes
- c) Uso de cámaras trampa en el dosel
- d) Ciencia para la toma de decisiones en áreas protegidas
- e) Herramientas de ética de datos y ciencia participativa.

Cada webinar tendrá un responsable y podrá abrirse a una audiencia más amplia, con la posibilidad de contar con interpretación virtual y grabación de los encuentros. Además, se propuso mantener activo el grupo de WhatsApp para compartir información, convocatorias y oportunidades de financiación, y la posibilidad de organizar talleres o reuniones virtuales adicionales según los intereses y la disponibilidad de los participantes. La idea central fue consolidar el networking iniciado y las relaciones de colaboración, asegurando que los productos del taller, reportes, resúmenes ejecutivos y posters, puedan ser presentados y utilizados por los participantes en sus respectivos contextos, incluyendo la posibilidad de interactuar con autoridades locales o tomadores de decisiones en cada país.

Figura 23. Participantes del taller durante actividad en plenaria

Sobre el proyecto “El poder de las conexiones”

El proyecto "El Poder de las Conexiones" es liderado por el Programa de Conservación y Desarrollo Tropical (TCD) del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Florida (UF), en alianza con la Fundación Gordon y Betty Moore. "Aprender lecciones y fortalecer coaliciones para la conservación de la Amazonía" está en el corazón de este proyecto, que busca conectar a las personas y desarrollar en colaboración vías para la conservación duradera de la Pan - Amazonía. Este proyecto está financiado por la Fundación Gordon y Betty Moore a través de subvenciones GBMF13270.

Acerca de TCD

La misión del Programa de Conservación y Desarrollo Tropical (TCD) es conectar la teoría y la práctica para promover la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales y el bienestar humano en los trópicos y más allá. TCD es un programa de investigación y capacitación del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Florida, con 10 profesores titulares y aproximadamente 100 profesores afiliados en todo el campus. El programa tiene una larga historia de colaboración con organizaciones asociadas en la Amazonía y redes de apoyo de profesionales de la conservación comprometidos con el desarrollo sostenible.

Acerca de la Fundación Moore

La Fundación Gordon y Betty Moore promueve el descubrimiento científico, la conservación del medio ambiente y el carácter especial del Área de la Bahía de San Francisco. Desde 2001, su Iniciativa Andes - Amazonía ha ayudado a conservar más de 400 millones de hectáreas en la Amazonía. Para 2031, la iniciativa tiene como objetivo garantizar que el 70% del bioma amazónico (cubierta forestal) y los ecosistemas de agua dulce que lo sustentan estén bajo una gestión y conservación efectivas. Visite Moore.org y siga [@MooreFound](https://twitter.com/MooreFound) para obtener más información.

ANEXO

A. Agenda completa y detallada del taller

1. Objetivos:
2. Crear una comunidad entre los participantes
3. Impulsar el pensamiento sobre las innovaciones en el proceso de investigación
4. Intercambiar experiencias: Métodos/herramientas, lecciones aprendidas y éxitos
5. Discutir sobre las mejores prácticas éticas
6. Planificar los siguientes pasos

Día 0 - Sesión de introducción

Tiempo	Actividad	Detalle
19:00	Palabras de bienvenida de Corine Vriesendorp, Directora Científica de Conservación Amazónica - ACCA	Corine Vriesendorp dio la bienvenida a los participantes y presentó al equipo de ACCA que apoya el evento.
19:15	Palabras de bienvenida por Karen Kainer, profesora, UF / TCD - POC	Karen Kainer, UF - TDC- Power of Connection, se unió y dio la bienvenida a los participantes al taller.
19:30	Introducción a los líderes temáticos	Karen Kainer presentó a las Líderes Temáticas: Myriam y Marisol.
	Introducción al equipo de facilitadores	Karen también presentó al equipo de facilitadores: Jon Dain (UF-TCD) y Pamela Montero (consultora independiente).
19:45	Introducción al resto del equipo UF / TCD – POC	Karen Kainer presentó al resto de los miembros del equipo a los participantes, indicando su papel y afiliación: Bette, Pilar, Vanessa Luna, Johanna Espín y Ana Garrido.
	Introduciendo los Tres Temas en los que los participantes trabajarán durante el taller	Jon Dain presenta a los participantes los tres temas en los que trabajarán: <i>Aporta una idea o práctica innovadora</i> <i>Sal con una idea o práctica innovadora</i> <i>Haz una conexión nueva y útil</i>
20:00	Compartiendo un resumen del proyecto POC (cronología)	Karen Kainer compartió con los participantes los eventos dinámicos y clave y el propósito general del proyecto Power of Connections.

Tiempo	Actividad	Detalle
20:15	Presentando los objetivos del taller.	Presentamos y aclaramos los objetivos: <i>Crea comunidad entre los participantes</i> <i>Avance en el pensamiento sobre la innovación en el proceso de investigación en la Amazonia</i> <i>Habla sobre las mejores prácticas éticas</i> <i>Debate/Plan siguientes pasos</i>
20:30	Presentación de objetos simbólicos y mapa	Pedimos a los participantes que presentaran el objeto simbólico que trajeron de su territorio, lugar de origen o institución. Los objetos se expusieron en un lugar visible durante toda la reunión. También pedimos a los participantes que situaran su lugar en el Amazonas, donde trabajan, viven o nacieron.
20:45	Información final y de cierre para los próximos días	Vanessa Luna cerró la noche y proporcionó información sobre la dinámica de la comida del día siguiente. También se pidió a los participantes que firmaran el formulario de liberación por foto y vídeo.
21:00	Cena	

Día 1

Tiempo	Actividad	Detalle
8:00 am	Bienvenido	Durante la bienvenida nos aseguramos de que los participantes se sientan conectados y desarrollen un sentido de esfuerzo colectivo y colaboración. Pedimos a los participantes que cambiaran el lugar donde se sentaron. De este modo, podían interactuar con diferentes participantes. Presentamos el flipchart "Eureka" donde podían compartir ideas innovadoras. Como grupo hablamos sobre las normas de mantenimiento para tener una interacción respetuosa.

Tiempo	Actividad	Detalle
9:00 am	Avanza el pensamiento: definiendo términos y conceptos clave: <i>Innovación, Impacto e Inclusión</i>	<p>Durante esta etapa, se pidió a los participantes que respondieran a las siguientes <i>preguntas clave</i>: "<i>En la investigación de conservación amazónica, ¿qué significa para usted la innovación?</i>"</p> <p>El propósito de esta actividad era conceptualizar la innovación. Tras la conceptualización individual, los participantes formaron pequeños grupos y luego compartieron en plenaria.</p> <p>Este proceso agilizó las contribuciones y se construyó desde la perspectiva individual hacia una comprensión colectiva de conceptos complejos como <i>la innovación, el impacto y la inclusión</i>.</p>
10:30 am	Pausa	
10:50 am	Continuar: Avanza en el pensamiento.	<p>Se les hicieron las siguientes preguntas: "<i>En vuestra experiencia, ¿qué hace que la investigación en el Amazonas tenga impacto?</i>", y "<i>En tu experiencia, ¿qué hace que la investigación sobre Amazon sea inclusiva?</i>"</p> <p>Cada pregunta, la reflejaban en grupos y luego la compartían en pleno.</p>
11:50 am	Reflexiones de líderes temáticos	Marisol y Myrian compartieron en plenaria sus reflexiones basadas en el trabajo y el esfuerzo colectivo de los participantes.
13:00	Comida	
14:45	Equipo de introducción de traductores profesionales	También se presentó al equipo de traductores profesionales. Los traductores mostraron la dinámica y uso del equipo.
15:00	Intercambio de experiencias: Preparación de pósters	<p>Se pidió a los participantes que crearan y compartieran carteles para mostrar iniciativas innovadoras, impactantes e inclusivas.</p> <p>A los participantes se les dio tiempo y recursos para ampliar su creatividad.</p>

Tiempo	Actividad	Detalle
16:30	Pausa	
16:50	Experiencias de intercambio: Mercado / Actividad en el mercado	<p>Durante esta actividad, los participantes colocaban su póster en las paredes. Luego rotaban en grupos para presentar su poster.</p> <p>Durante la presentación, podían responder preguntas, presentar sus hallazgos y establecer conexiones. Además, reflexionaron sobre cómo su investigación fue innovadora, impactante e inclusiva. Esto se destacó en los posters.</p> <p>Se pidió a los participantes que pusieran sus nombres en carteles que quisieran para fortalecer la conexión.</p>
18:00	Cerrando el día	<p>Hicimos un resumen diario, destacando lo que los participantes trabajaron. Además, se expuso los objetivos del taller y cómo los hemos estado abordando.</p> <p>Vanessa Luna cerró el día proporcionando información sobre la cena y cuestiones logísticas.</p>

Día 2

Tiempo	Actividad	Detalle
8:00 am	Bienvenido	<p>Durante la bienvenida nos aseguramos de que los participantes se sintieran conectados y desarrollaran un sentido de esfuerzo colectivo y colaboración.</p> <p>Compartimos un resumen del día anterior y repasamos la agenda del día.</p>
9:00 am	Continuar con experiencias de intercambio: Mercado	Los participantes continúan presentando sus carteles y creando una comunidad.
10:30 am	Pausa	
10:50 am	Debate sobre las consideraciones éticas que	Pedimos a los participantes que se dividan en grupos, según lo prefieran, pero de acuerdo a

Tiempo	Actividad	Detalle
	enfrentaste y cómo las resolviste (2).	los pasos del proceso de investigación, previamente identificados. En todos los grupos, solicitamos poner especial atención a las consideraciones éticas y cómo las resolvieron, utilizando un enfoque de estudio de caso. Los participantes formaron grupos y luego compartieron esas experiencias en plenaria.
13:00	Comida	
14:45	Continúa la discusión sobre consideraciones éticas (2).	(cont.)
16:30	Pausa	
16:50	Continuar la discusión sobre consideraciones éticas (3).	(cont.)
18:00	Cerrando el día	Los facilitadores cerraron el día y ofrecieron directrices generales para el día siguiente (horarios) y las horas de comida.

Día 3

Tiempo	Actividad	Detalle
8:00 am	Bienvenido	Durante la bienvenida nos aseguramos de que los participantes se sintieran conectados y desarrollaran un sentido de esfuerzo colectivo y colaboración. Compartimos un resumen del día anterior y repasamos la agenda del día.
9:00	Lecciones aprendidas	Los participantes reflexionaron sobre su investigación utilizando los tres temas clave: innovación, impacto e inclusión. Respondieron a la pregunta orientadora: <i>¿Qué conocimientos o conocimientos harán que tu trabajo sea más innovador, impactante e inclusivo?</i> La actividad comenzó con una reflexión individual, seguida de discusiones en pequeños grupos por país, y concluyó en plenaria.
10:30 am	Pausa	

Tiempo	Actividad	Detalle
10:50 am	Trabajando en el poder de las conexiones	Pedimos a los participantes que hablaran con alguien con quien quisieran reforzar la conexión a partir de su presentación de póster. Era un espacio no estructurado para que los participantes se conectaran y debatieran temas de interés que condujeran a la creación de conexiones poderosas.
11:20 am	Trabajando en las ideas que toman y aportan al taller	Pedimos a los participantes que escribieran en tarjetas individuales las siguientes preguntas: <i>¿Qué idea estás sacando del taller?</i> <i>¿Qué idea aportaste al taller?</i> Les pedimos que escribieran en tarjetas individuales y luego las colocaran clasificadas de acuerdo a: " <i>Ideas que estás tomando del taller</i> " e " <i>Ideas que has traído al taller</i> ". Las tarjetas se presentaron en plenaria.
12:20 pm	Reflexión y momentos destacados por líderes temáticos.	Myrian y Marisol compartieron sus ideas de los talleres, pósteres y otras actividades de reflexión.
13:00	Comida	
14:45	Próximos pasos	Karen y Vanessa compartieron los próximos pasos del proyecto Power of Connections, incluyendo los productos y eventos esperados.
15:15	Habilitar espacios para que se desarrolle el Poder de las Conexiones	Establecimos un espacio para que los participantes lideraran iniciativas o acciones relacionadas con el proyecto POC. Les preguntamos: " <i>¿Qué queréis hacer con este grupo?</i> "
16:30	Pausa	
4:50	Paseo de la Galería	
17:10	Evaluación del taller	Vanessa Luna compartió con los participantes una encuesta en línea.
17:30	Conclusiones	
18:00	Cierre del día	